

Педагогіка здоров'я.

Модуль 2

Д.ПЕД.Н., ПРОФЕСОР

ШТЕФАН Л.В.

МАГІСТР МЕДИЦИНИ, ПЕДАГОГІКИ, ЕКОНОМІКИ

ШЕВЧЕНКО О.С.

УІПА, ХАРКІВ, 2020

Зміст модуля 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього процесу

Лекції 12 та 13. Невідкладні стани людини: виживання на межі.

Практичне заняття 8. Серцево-легенева реанімація.

Практичне заняття 9. Можливі травми в освітньому середовищі (кровотечі, переломи тощо) та шляхи роботи з ними.

Практичне заняття 10. Долікарняна допомога при невідкладних станах.

Лекція 14. Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу.

Практичне заняття 11. Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом.

Лекція 15. Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами.

Практичне заняття 12. Долікарняна допомога при судинних кризах.

Практичне заняття 13. Пневмонії, легенева форма туберкульозу.

Лекції 16 та 17. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним.

Практичне заняття 14. Особливо небезпечні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом.

Практичне заняття 15. Грип. Повітряно-крапельні дитячі інфекції у дорослих. Вакцинація.

Практичне заняття 16. Спільні хвороби людей та тварин. Паразитарні хвороби. Ризики для здоров'я людей у побуті.

Лекція 18. Інклюзивна освіта.

Практичне заняття 17. Спільне навчання з інвалідами. Булінг у закладах освіти.

Лекції 19 та 20. Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигорання педагогів.

Практичне заняття 18. Індивідуальна психодіагностика. Професійне вигорання педагогів. Управління емоціями та конфліктами в освітньому середовищі.

Практичне заняття 19. Невідкладна психолого-педагогічна допомога.

Лекція 21. Статеве виховання та планування родини тих, що навчаються.

Практичне заняття 20. Статеве виховання тих, що навчаються.

Практичне заняття 21. Планування тими, що навчаються, сім'ї.

Лекції 22 та 23. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.

Практичне заняття 22. Профілактика в закладах освіти тютюнокуріння.

Практичне заняття 23. Профілактика в закладах освіти зловживання спиртними напоями.

Практичне заняття 24. Профілактика в закладах освіти наркоманій та токсикоманій.

Всього за модуль 2 – 152 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 34 год., СР – 94 год.)

Всього за дисципліною – 240 год. (лекцій – 46 год., ПЗ – 54 год., СР – 140 год.)

Лекції 12 та 13.

**Невідкладні стани людини:
виживання на межі.**

План лекції

1. Припинення «вітальних функцій».
2. Невідкладні стани (шок, кома).
3. Серцево-легенева реанімація.
4. Евтаназія: законодавчі та етичні питання.

При раптовому припиненні серцебиття та дихання (так званих «вітальних функцій») протягом 5-6 хвилин триває клінічна смерть. Це зворотній процес, який частіше всього супроводжується втратою свідомості та відсутністю неврологічних рефлексів, розширенням зіниць та відсутністю їх реакції на світло. Якщо не провести **серцево-легеневу реанімацію** – трапляється **біологічна смерть**, тобто незворотній процес вмирання мозку. Саме тканини мозку більше інших залежні від постійного постачання кисню (O₂) та виведення продукту клітинного дихання вуглекислого газу (CO₂). Якщо температура оточуючого середовища низька (наприклад, узимку на морозі, у крижаній воді), настання біологічної смерті без дихання та серцебиття може бути відстроченим на декілька хвилин.

Як рятують людину

Проведення непрямого масажу серця та штучного дихання може підтримувати життя людини до моменту відновлення самостійного дихання та серцебиття, або до підключення до апаратів **штучної вентиляції легень (ШВЛ)** та **штучного кровообігу (ШК)**. ШВЛ може працювати тривалий час, дихати замість людини, ШК підключають лише на час кардіологічних операцій. Робота серця автоматична за рахунок водія ритму та провідної системи, та для тривалого перебування у стані коми має бути відновлена негайно.

Біологічні ознаки життя

Клінічна та біологічна смерть. Евтаназія

Діагностувати біологічну смерть означає діагностувати смерть мозку. Ознаки **клінічної смерті** – асистолія, апное, кома. Асистолія реєструється по відсутності пульсу на двох сонних артеріях, та по прямій лінії на електрокардіограмі. Апное реєструється візуально, по відсутності дихальних рухів грудної клітки. Кома діагностується на підставі відсутності свідомості і по розширеним зіницям, що не реагує на світло. Перед визначенням пульсу рекомендується провести потерпілому штучну вентиляцію легень. Але навіть у випадку смерті мозку життєдіяльність тіла людини можна тривалий час підтримувати в умовах реанімаційного відділення лікарні. Діагностика смерті мозку складна. Якщо людина в реанімації знаходиться у комі, залишати його у вегетативному стані та підтримувати життєдіяльність його організму або відключити реанімаційну апаратуру – вирішують близькі хворого (дружина, діти, батьки, опікуни). Це так звана **пасивна евтаназія**. У будь-яких інших випадках, навіть якщо людина тяжко хвора, припинити життя людини за допомогою медицини за рішенням близьких хворого або самого хворого на Україні не можливо.

Активна евтаназія законна лише у декількох країнах світу: у Канаді, окремих штатах США, Колумбії, Швейцарії, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Японії.

Невідкладні стани

Невідкладний стан — ті випадки, коли для попередження смерті (або тривалої шкоди для здоров'я) хворого чи потерпілого, потрібні екстрені (в межах хвилин, рідше годин, а не днів) заходи інтенсивної терапії. До невідкладних (загрозливих) станів організму відносять кому, шок, важкі кровотечі, отруєння, переломи, політравму, ниркову, серцеву, печінкову недостатність, інфаркти, інсульты – тобто такі стани та захворювання, коли для відновлення вітальних функцій потрібні швидкі дії, протягом хвилин, іноді годин, але не днів. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється безоплатно. Виклики приймає диспетчерська служба, обслуговують спеціалізовані бригади (наприклад, загального, кардіологічного, психіатричного профілю). Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги є закладом охорони здоров'я, яка відноситься до служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, володіє спеціальним транспортом та перебуває у постійній готовності надати допомогу.

За визначенням українського законодавства, **невідкладний стан людини** – раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

У багатьох багатопрофільних та спеціалізованих клініках створені спеціальні відділення для лікування невідкладних станів – реанімаційні, опікові, операційні, відділення політравми. Найчастіше вони стикаються з комами, шоками та недостатністю внутрішніх органів.

Невідкладні стани: кома, гіпоглікемічна кома

Ко́ма (грец. κῶμα – глибокий сон) характеризується повною втратою свідомості, розладом кровообігу, дихання, обміну речовин, відсутністю рефлексів, гальмуванням функцій кори головного мозку та підкіркових утворень. Кома спостерігають при інсульті, цукровому діабеті, гепатитах, уремії, епілепсії, отруєннях (в тому числі спиртними напоями, сурогатами алкоголю), деяких інфекційних хворобах, тяжких черепно-мозкових травмах, пухлинах головного мозку, тощо.

Глибоку кому відносять до термінальних станів. При вмиранні людина проходить через декілька стадій коми та агонію. Свідомість людина також втрачає поступово: проходить через стадії прекоми, сопору, і власне коми I-IV. Приклад коми – **гіпоглікемічна кома**.

Гіпоглікемія – зниження вмісту глюкози в крові менше 3,3 ммоль/л – може виникати у здорових осіб через кілька днів голодування або через кілька годин після навантаження глюкозою, що призводить до підвищення рівня інсуліну і зниження рівня глюкози при відсутності симптомів гіпоглікемії.

Для чого потрібен інсулін. **Інсулін** (від лат. insula — острів) — гормон пептидної природи, що утворюється у бета-клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози, збільшує проникність плазматичних мембран для глюкози, активує ключові ферменти гліколізу, стимулює перетворення в печінці і м'язах глюкози на глікоген, підсилює синтез жирів і білків, пригнічує активність ферментів, що розщеплюють глікоген і жири, знижує концентрацію глюкози в крові.

Невідкладні стани: гіпоглікемічна кома (2)

Гіпоглікемічна кома проявляється при зниженні рівня глюкози нижче 2,4-3,0 ммоль/л.

Клінічні прояви

1. Легка гіпоглікемія – коли людина в свідомості і може самостійно купірувати гіпоглікемію.
2. Тяжка гіпоглікемія – коли людина в свідомості, але для купірування гіпоглікемії потрібна допомога сторонніх.
3. Гіпоглікемічна кома призводить до втрати свідомості.

Допомога при гіпоглікемії. У разі легкої гіпоглікемії (вміст глюкози в крові 2,7-3,3 ммоль/л) дають випити солодкий напій (чай з трьома чайними ложками цукру (12-15 г простого вуглеводу), або 120 г несолодкого на смак фруктового соку. При більш виражених симптомах гіпоглікемії дають 15-20 г простого вуглеводу (3-4 ложки цукру), а через 15 хвилин вимірюють глюкозу крові та за необхідності знов дають солодкий напій або 15-20 г складних вуглеводів (шматок хлібу).

Нормальні показники глюкози крові
3,3-5,5 ммоль/л
або
4,4-6,6 ммоль/л
залежно від методу вимірювання.

Цей показник один з найважливіших для гомеостазу.

Порушений рівень глюкози крові – ознака розповсюдженої хвороби цукрового діабету.

Довідка з курсу ендокринології: Діабет (1)

ДІАБЕТ

ОСНОВНІ ТИПИ:

Діабет I типу

Інсулінозалежний.
Організм не виробляє достатньо інсуліну

Діабет II типу

Інсулінонезалежний.
Організм виробляє інсулін,
але не може ефективно його використати

Гестаційний діабет

Тимчасовий стан під час вагітності.
За 5-10 років може розвинутися діабет II типу

Діабет – це хронічне захворювання, яке стається, коли підшлункова залоза більше не може виробляти інсулін, або коли тіло не може добре використовувати інсулін, який воно ж виробляє.

Фото: yacobchuk1/
[Depositphotos](https://www.depositphotos.com/11111111/11111111/11111111.html)

За даними МОЗУ у 2017 р. в Україні діагноз діабет вперше встановили 103 927 хворим. Ще 50% випадків діабету 2 типу залишаються недиагностованими.

При діабеті формується резистентність до інсуліну, яка веде до високого рівня глюкози в крові. Діабет I типу яскраво маніфестний, часто розпочинається з коми, діабет II типу часто діагностують не по скаргах, а по аналізах сечі та крові на глюкозу.

Довідка з курсу ендокринології: Діабет (2)

Людина з цукровим діабетом постійно балансує між двома комами, гіпоглікемічною та гіперглікемічною.

ДІАБЕТ

Діабет може призвести до багатьох ускладнень і збільшити ризик передчасної смерті

ОСНОВНІ РИЗИКИ:

Фактори ризику для діабету I типу - спадковість (якщо у родині хтось мав такий діабет, це суттєво підвищує шанси теж ним захворіти), вірусні інфекційні хвороби (грип, наприклад), дія несприятливих екологічних факторів, ін.

Фактори ризику для діабету II типу:

- спадковість,
- надлишкова вага,
- нездорове харчування,
- відсутність фізичної активності,
- вік,
- артеріальна гіпертензія,
- перенесений гестаційний діабет,
- погане харчування під час вагітності.

Симптоми діабету

Поліурія — часте рясне сечовипусканням, в тому числі вночі.

Полідипсія — постійна невгамовна спрага, спричинене обезводненням.

Поліфагія — постійний невгамовний голод, спричинений голодом клітин із-за їх нездатності поглинати і переробляти глюкозу внаслідок відсутності інсуліну або високої толерантності до нього.

Схуднення (особливо характерно для діабету першого типу), незважаючи на підвищений апетит хворих. Пов'язане переважанням катаболізму білків та жирів через виключення глюкози з енергетичного обміну клітин.

Мікро- та макроангіопатія – ураження великих та маленьких судин.

Довідка з курсу ендокринології: Діабет (3)

Симптоми діабету (продовження)

Діабетична ретинопатія — ураження сітківки ока у вигляді мікроаневризм, точкових та плямистих крововиливів, твердих ексудатів, набряку, утворення нових судин. Закінчується крововиливами на очному дні, що може привести до відшарування сітківки та сліпоти. Також характерний ранній розвиток катаракти (помутніння кришталика).

Діабетична полінейропатія — втрата больової та температурної чутливості, спочатку нижніх частин кінцівок (по типу «рукавичок і панчо») з онімінням, відчуттям печіння або парестезій, які посилюються у нічний час. Втрата чутливості підвищує ризик травмування з подальшим інфікуванням ран.

Діабетична нефропатія, яка ризводить до розвитку хронічної ниркової недостатності.

Діабетична артропатія з болями в суглобах, «хрускітом», обмеженням рухливості, зменшенням кількості синовіальної рідини та підвищенням її в'язкості.

Діабетична енцефалопатія зі змінами психики (емоційною лабільністю, астено-депресивними проявами, зміною характеру.

Діабетична стопа — ураження стоп у вигляді гнійно-некротичних процесів, виразок та кістково-суглобових уражень, зі зміною периферичних нервів, судин, шкіри та м'яких тканин, кісток та суглобів. Є основною причиною ампутацій нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабетом.

Коми при цукровому діабеті

Патогенез ускладнень

1. Рівень глюкози у крові підвищений, але клітини нездатні засвоювати глюкозу → → посилюється катаболізм жирів і білків → → з'являється кетоацидоз (від хворих діабетом пахне ацетоном, ацетон знаходять у сечі).
2. Підвищення концентрації глюкози в крові → → підвищення осмотичного тиску крові → → втрата води і електролітів із сечею.
3. Стійке підвищення концентрації глюкози в крові → діабетичні нефропатія, нейропатія, офтальмопатія, мікро- та макроангіопатія, різні види діабетичної коми.
4. Зниження реактивності імунної системи → → важкий перебіг інфекційних захворювань.
5. «Голодування» клітин → свербіж шкіри, слизових оболонок, сухість у роті, загальна м'язова слабкість, головний біль, часті запальні процеси, прискорене старіння.

Діабетичний кетоацидоз (Гіперглікемічна кома)

Розвивається внаслідок накопичення в крові продуктів проміжного метаболізму жирів (кетонових тіл). Виникає при супутніх захворюваннях, насамперед — інфекціях, травмах, операціях, при браку інсуліну. Свідомість відсутня, «вітальні функції» можуть бути швидко втрачені. Є показом для термінової госпіталізації.

Гіпоглікемічна кома часто має симптоми, які нагадують алкогольне сп'яніння (треміння рук, проблеми з підтриманням рівноваги, агресивність у деяких пацієнтів). Може біти викликана передозуванням цукрознижувальних препаратів, інсуліну, прийомом алкоголю.

Також хворі діабетом можуть впасти у гіпоглікемічну кому через фізичне перевантаження, недоїдання. Для того, щоб людині зі схильністю до гіпоглікемії вчасно надали допомогу, не сплутали з п'яним, вони носять з собою діабетичні картки, бирки, поясні ремінці, навіть мають татуювання, що інформують про захворювання та про те, як боротися із втратою свідомості. Також вони часто мають у кишенях цукерки, печиво.

Також хворі на цукровий діабет схильні до **гіперосмолярних ком**, пов'язаних зі зневодненням, до **лактацидотичних ком**, пов'язаних з накопиченням в тканинах і крові молочної кислоти.

Коми, зомління

Незважаючи на велику кількість можливих ускладнень та можливих різновидів ком діабет при правильному до нього ставленні не хвороба, а спосіб життя. Виконання всіх рекомендації лікарів, використання інсуліну та цукрознижувальних препаратів, дієта, спеціальних режим праці та відпочинку, раціональне фізичне навантаження дозволяють хворим уникати виникненню ускладнень, невідкладних станів, прогресуванню хвороби. На прикладі діабету та ком, до яких він може призвести, стає зрозуміло, що коми мають різне походження та різні окремі симптоми, але їх загальні симптоми – порушення (втрата) свідомості та порушення «вітальних функцій». Людина втрачає свідомість через недостатній кровообіг головного мозку, нестачу кисню та глюкози у крові, або через порушення рН крові (норма 7,35-7,45).

Практично здорова людина може знепритомніти при перевтомі, голодуванні, після тривалого перебування у душному приміщенні, через втрату крові, сильне хвилювання, переляк, гострий біль. Якщо це гостра емоційна реакція, так зване **зомління**, для надання допомоги використовують рефлекторні методи: ляпас, бризкання холодною водою, вдихання нашатирного спирту. Для людей, чий організм послаблений, причиною непритомності може стати різка зміна горизонтального положення на вертикальне. Якщо розпочати тренування з надмірного навантаження, якщо у тренувальному циклі були перерви, знепритомніння ймовірне.

У такому випадку допоможе відпочинок. Непритомність можлива в періоди гормональної перебудови організму: у підлітків під час статевого дозрівання, у людей 40-50 років при клімаксі, після дебюту цукрового діабету. При інсульті, нейроінфекціях, печінковій чи нирковій недостатності раптове зомління може перейти до коми. Адекватна долікарняна та лікарняна допомога може завадити цьому.

Шок

Шок – гострий невідкладний стан, при якому кровопостачання не відповідає потребам працюючих систем організму (стан гіповолемії). Виникає у наслідок кровотечі (геморагічний шок), гіпоксії, сильного болю (травматичний або больовий шок), надмірної реакції на алерген (анафілактичний шок), інфаркті, механічного зміщення або стискання серця (кардіогенний шок), некомпенсованої реакції на дію холоду (холодовий шок), на масивні опіки (опіковий шок), переливанні несумісної за групою та резус-фактором крові (гемотрансфузійний шок), генералізації інфекції (септичний або токсико-інфекційний шок), дебюті або різкому погіршанню стану при ендокринних захворюваннях – гіпо- та гіпертиреозі, гострій наднирковій недостатності (ендокринні шоки).

Симптоми шоку: знижений або взагалі відсутній кров'яний тиск, підвищений понад 90 ударів на хвилину слабкий та «ниткоподібний» пульс, підвищена частота дихання, яке відбувається нібито з надмірними зусиллями, різка

слабкість, аж до неможливості вимовити жодне слово, блідість шкіри з жовтуватим або синьоватим відтінком, відсутність сечі (анурія), втрата свідомості з нечутливістю до болі.

Відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Фото [Norbert Kaiser](#)

Джерело:

Практичні заняття 8-10

Шок – невідкладна допомога

Шок може розвинутися швидко, або поступово, навіть протягом декількох годин. Чим скоріше надано медичну допомогу, тим більше шансів врятувати людину.

Якщо потерпілий вже без свідомості і не реагує на біль, то врятувати його набагато важче. Якщо шок викликаний одночасно декількома факторами – прогноз одужання гірший. Негайне транспортування потерпілого до лікарів значно підвищує шанси на виживання. Якщо серцебиття відсутнє – під час транспортування треба проводити без зупинки серцево-легеневу реанімацію, яка полягає у непрямому масажу серця, та диханню рот-у-рот, або рот-у-ніс.

У кожного виду шоку свої причини, механізми розвитку та алгоритми допомоги.

Причини кардіогенного шока

Інфекційно-токсичний шок пов'язаний з дією токсинів бактерій, **анафілактичний** – з дією ліків, яду комах, змій, харчових продуктів, контактних алергенів (наприклад, латексу), пилку рослин тощо.

Серцево-легенева реанімація (1)

Постраждалого треба покласти на спину на тверду поверхню, опустіться на коліна біля його (її) шиї та плечей, звільніть передню грудну стінку від одягу, встановіть тильну частину однієї долоні на середину грудної клітки пацієнта рівно між сосками, а іншу свою руку встановіть зверху на першу. Лікті слід прямо, а плечі мають бути розташованими прямо над долонями. Використовуючи вагу верхньої половини тіла реаніматора, а не тільки силу рук, треба натискати на грудну клітку з частотою приблизно 100 разів на хвилину. Сила натискання має бути такою, щоб грудна клітка прогиналася на 5 см. Цього достатньо, щоб витискати порції крові з камер серця, але не зламати ребра та грудину. За перелами можна понести кримінальну відповідальність, тому краще проходити навчання цьому прийому на тренажері на курсах реанімації.

Серцево-легенева реанімація (2)

Положення рук при непрямому масажі серця

Місце дотику руки і грудину

Накладання рук на грудину

Натискання на грудину

Серцево-легенева реанімація (3)

Малюнки нижнього
ряду:

Відновлення
прохідності дихальних
шляхів.

Забезпечення
непритомного
пацієнта у безпечній
позиції.

Серцево-легенева реанімація (3)

Реанімація – це просто

C – A – B

Compressions

Натискайте
сильно та швидко
на центр груднини

Airway

Закиньте
голову
та підніміть
підборіддя

Breathing

Дихайте
«рот у рот»

2010 American Heart Association 10/10DS3849

Якщо реаніматор вміє робити обидва прийоми, якщо штучне дихання не заважає головному прийому (масажу серця), можна проводити обидва. У будь-якому випадку слід пересвідчитися, що доступу повітря не заважає набряк дихальних шляхів, неанатомічна поза постраждалого, запалий язик або сторонні тіла. Для перевірки ротової порожнини слід відкрити рот постраждалого, оглянути або провести ручну ревізію. Коли реаніматор зробив 30 компресій на грудну клітку, він має відкрити дихальні шляхи постраждалому шляхом закидання його голови назад та висунання підборіддя, зробити 2 вдихання **рот-у-рот** (якщо ротову порожнину травмовано - **рот-у-ніс**). Для надання тілу анатомічного положення, оптимального для штучного (а потім і самостійного) дихання, треба покласти одну долоню на лоб постраждалому та легко відхилити його голову назад, а іншою рукою легко висунути підборіддя пацієнта вперед. Під час реанімації слід перевіряти дихання кожні 5-10 секунд. При диханні рот-у-рот ніс має бути закритий. Контроль ефективності штучного дихання проводиться по екскурсії (руху) грудної клітки. Не можна припиняти серцево-легеневу реанімацію до прибуття швидкої, якщо серцебиття та самостійне дихання не відновилися.

Кровотечі (1)

Види кровотеч: поверхнева, внутрішня, капілярна, артеріальна, венозна

капілярна

Кровотеча виникає внаслідок пошкодження кровоносних судин. Розрізняють кровотечі:

1. зовнішні
 - 1.1. капілярні
 - 1.2. поверхневі (неглибокі порізи, пошкоджені судини невеликого діаметру)
 - 1.3. артеріальні (пошкоджені артерії середнього або великого діаметру, кров яскраво-червоного кольору, струменить, пульсує)
 - 1.4. венозні (пошкоджені вени середнього або великого діаметру, кров темно-червоного кольору, плине)
 - 1.5. змішані
2. внутрішні (кров виливається із внутрішніх органів в оточуючі їх тканини чи порожнини)
 - 2.1. паренхіматозні (просочують тканини)
 - 2.2. у закриті порожнини (черевну, плевральну, перикард, суглоби, в заочеревинний простір)
 - 2.3. у відкриті порожнини (шлунково-кишковий тракт, сечовивідні шляхи, статеві шляхи, носові, вушні)

Кровотечі (2)

Зупинка артеріальної кровотечі підручними засобами

Зажати артерію зверху поранення

На відстані 3-5 см вище рани довкола кінцівки накласти будь-яку чисту і м'яку тканину

Розтягти джгут руками в середній частині, щільно прикласти джгут до кінцівки, виконати необхідну клк. обертів довкола кінцівки

До джгута прикріпити записку з точним часом його накладання

МЕДПУНКТ
Доставити у медпункт

14ч. 18м
3сект.

Кровотечі (2)

КРИТИЧНА КРОВОТЕЧА

Втрата великої кількості крові за малий проміжок часу

Ознаки:

- Калюжа крові за розмірами приблизно як половина тіла постраждалого;
- просякнення кров'ю швів одягу та збільшення площі просякнення;
- травматична ампутація щонайменше однієї кінцівки

Самостійно кровотеча може припинитися в разі ушкодження дрібних судин із невеликим діаметром їхнього просвіту й капілярів. За рахунок факторів згортання крові (дії системи згортання) утворюється тромб, який закриває отвір у судині. Гемостаз (зупинка кровотечі) може бути тимчасовим та остаточним. Тимчасова, або попередня, зупинка кровотечі має характер невідкладної допомоги. Цю допомогу може надати собі безпосередньо постраждалий або будь-який немедичний працівник. Зупиняти кровотечу слід без зайвого переміщення постраждалого.

Таблиця 1. Оцінка ступеня тяжкості гострої масивної крововтрати

Ступінь тяжкості	Обсяг крововтрати, мл	Обсяг крововтрати, % ОЦК	Пульс	АТ	ЧД	Діурез, мл/год
I	< 750	< 15	< 100	Норма	14-20	> 30
II	750-1500	15-30	> 100	Норма	20-30	20-30
III	1500-2000	30-40	> 120	↓	30-40	5-15
IV	> 2000	> 40	> 140	↓	> 40	-

Кров б'є струменем з рани

Кров не припиняє витікати

Кров розтікається підлогою

Одяг просякнутий кров'ю

Пов'язки просякнуті кров'ю

Повна або часткова втрата кінцівки

Поранений в сплутаному стані або втратив свідомість

Загрозливим слід вважати наявність:

- критичних (масивних) кровотеч, коли кров пульсує та/або швидко витікає з рани;
- пляма крові на одязі швидко розповзається;
- навколо постраждалого є калюжа крові;
- є ампутація кінцівки;
- є відкриті переломи кісток;
- є втрата або сплутаність свідомості, збудження;
- поверхневе часте дихання.

ГЕМОРАГІЧНИЙ ШОК

Способи визначення об'єму крововтрати:

1. гравиметричний метод;
2. за шоківим індексом (ШІ) Альговера – Брубера

$$\text{ШІ} = \frac{\text{ЧСС}}{\text{АТ систоліч.}} \quad (\text{в нормі } 0,54)$$

Шоківий індекс	Об'єм крововтрати (л)	Дефіцит ОЦК (%)
0,8	0,5	10
0,9 – 1,2	1,0	25
1,3 – 1,5	1,5	30
2,0	2,0	40

I стадія – компенсований зворотний шок

II стадія – некомпенсований шок

III стадія – незворотний шок

Кровотечі (1)

Зупинка кровотечі шляхом піднімання кінцівки

Зупинка кровотечі методом максимального згинання кінцівок

Накладання
стискаючої
пов'язки

Кровотечі (1)

Місця притиснення великих артерій до кісток

Точки зупинки артеріальної кровотечі пальцями

Спосіб застосовується у випадку, якщо не вдалося зупинити кровотечу шляхом прямого натискання або підняття кінцівки, при цьому пальцями чи кулаком слід натискати в точках затискання артерій.

Кровотечі (1)

Післяпологові
маткові
кровотечі

Шлункова кровотеча з виразки

Прикладання льоду

Правильне та неправильне положення
голови при носових кровотечах

Тампонада носу

Кровотечі (2)

#PrimaryMedicineTimes

Вушна кровотеча

#ДокторДумає

Основні симптоми

Біль у вусі

Втрата слуху

Виділення з вуха

Провокуючі фактори

Травма голови

Інфекція вуха

Баротравма

Діагностика

Збір анамнезу

Лабораторне обстеження

Отоскопія

www.doctorthinking.org

Кровотечі (3)

Позаматкова вагітність

Пункція заднього склепіння піхви

Лобковий симфіз

Сечовий міхур

Матка

Піхва

Кров у задньому склепінні піхви

Дзеркало

Пряма кишка

Кровотечі (4)

Геморой

Кровотеча з гемороїдальних вен

Кровотечі (5)

Зупинка кровотечі методом максимального згинання кінцівок

На згинальну поверхню ліктьового або колінного суглоба кладуть валик з щільно скатаної тканини, згодом максимально згинають руку (ногу) в ліктьовому (колінному) суглобі відповідно

Зупинка кровотечі з підключичної артерії шляхом максимального відтягування рук назад

1. Максимально відтягти назад ліве і праве плече.
2. Відтягнуті плечі зафіксувати за спиною, використовуючи широкий бинт або підходящу матерію.

Кровотечі (6)

Зупинка венозної та капілярної кровотеч

При *венозній кровотечі* темна кров витікає повільно, рівномірно, непрямым струменем.

При *капілярній кровотечі* кров сочиться каплями з усієї пошкодженої поверхні.

Капілярну та венозну кровотечі зупиняють шляхом накладання стерильної тугої пов'язки. При венозній кровотечі пошкоджену кінцівку слід припідняти.

Накладання пов'язок на різні частини тіла при венозній та капілярній кровотечах

метод накладання пов'язки на передпліччя

метод накладання пов'язки на область потилиці

метод накладання пов'язки на нижню частину живота та пахову область

Кровотечі (7)

Правила надання першої допомоги при пораненнях грудної клітки

1. Прижати долоню до рани таким чином, щоб повітря не потрапляло через неї в грудну порожнину
2. На рану накласти герметичну пов'язку або лейкопласт.

Методи знерухомлення (імобілізації)

Основна мета імобілізації – забезпечити, по можливості, повний спокій пошкодженої частини тіла, що виключає додаткове травмування та зменшує біль.

Правила імобілізації:

- Слід знерухомити два суглоби (вище і нижче міста перелому).
- Першочергово покласти шар вати або м'якої тканини на місце, де є підозра на перелом, або відчувається зміщення кісток.
- Накладати шини потрібно обережно.
- Шини повинні бути міцними і якомога легкими.

Кровотечі (8)

Правила накладення джгуту

Спеціальні джгути для військових

Правила надання першої допомоги при пораненнях кінцівки

1. Припідняти кінцівку та прижати артерію.
2. Накласти кровоспинний джгут або тугу пов'язку.
3. Накрити рану серветкою та закріпити її.

Н.В. Джгут на кінцівку можна накладати не більше, як на 1 год. У випадку посиніння та набряку кінцівки (в наслідок неправильного накладання джгута) слід негайно його зняти та накласти ще раз.

Кровотечі (9)

Десмургія

Перша допомога в разі травм із гематомами

Прикладання льоду

Прикладання вологої охолоджуючої пов'язки

Спіральна пов'язка. Хрестоподібна пов'язка

Накладання пов'язок на різні частини тіла при венозній та капілярній кровотечах

Еластичний трубчастий бинт

Еластичний бандаж

Кровотечі (10) Десмургія

Черепахоподібна східна та розхідна пов'язка

Колосоподібна пов'язка

Поворотна пов'язка

Пов'язка Дезо

Пращоподібні пов'язки

Пов'язки по типу «вудечка» на голову Пов'язки на грудну клітину

Кровотечі (11) Десмургія

Пов'язки на верхню кінцівку

Пов'язки на нижню кінцівку

Пов'язки на промежину

Герметичні пов'язки у разі пневмотораксу

Література

- Життя. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Життя>
- Рыбин ВА. Эвтаназия. Медицина. Культура: Философские основания современного социокультурного кризиса в медико-антропологическом аспекте. URSS, 2014. 326 с. ISBN 978-5-397-07279-3
- Евтаназия. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Евтаназія>
- Закон України 5081-VI від 5 Лип 2012 «Про екстрену медичну допомогу». Зі змінами та доповненнями за період 02.10.2012-20.12.2019, чинний на 19 Лис 2020. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст. 340. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17>
- Інсулін. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Інсулін>
- Андрейців І. Діабет можна "наїсти" і "нажити", а не лише успадкувати: симптоми, типи та як вберегтися. Українська правда, 14 Лис 2018. <https://life.pravda.com.ua/health/2018/11/14/234139/>
- Цукровий діабет. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Цукровий_діабет
- Раптова зупинка кровообігу. Empendium. Посібник Внутрішні хвороби. <https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.1>.
- Домедична допомога при кровотечах з основами десмургії. Кафедра криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ України. https://arm.naiu.kiev.ua/books/home_preparation/info/lec6.html
- Історія еволюції кровоспинних джгутів-турнікетів. СИЧ. <https://sich.ua/evolution>
- Позаматкова вагітність... Shelly. <https://shelly.ru/uk/zapadnye/vnematohnaya-beremennost-priznaki-sroki-vnematohnaya>
- Кровотеча. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Кровотеча>
- Долгая М. Як зупинити кровотечу? Patriot Defence, 27 Бер 2018. <https://patriotdefence.org/brainteka/v-golovi/yak-zupiniti-krovotechu.html>
- Реанімація та інтенсивна терапія в разі колапсу і шоку. Види шоку. Кам'янець-Подільське медичне училище. <https://is.gd/g5Ql77>

Лекції 12 та 13.

**Донорство крові
та органів: особливості
здійснення учасниками
освітнього процесу.**

Донорство (1)

План лекції

1. Донорство крові та органів.
2. Трансплантологія. Сучасний стан в Україні.

Донорство – добровільна передача реципієнту (іншій людині) своєї крові, клітин, біологічних рідин, органів (серця, печінки, нирки, підшлункової залози, сперми, яйцеклітин, рогівки, шкіри, кісткового мозку і навіть калу). В Україні добре працює система донорства крові, але практично знищена система трансплантології. Недобросовісні ЗМІ підхопили міф та роздмухали істерію про масові випадки «чорної трансплантології», що разом з недбальством керівників системою охорони здоров'я та законодавців призводить до десятків тисяч смертей на рік серед людей, які потребують трансплантації донорських органів. Держава витрачає в рази більше коштів на проведення трансплантацій своїм громадянам на замовлення за кордоном, ніж могла б витратити на проведення подібних операцій у власних лікарнях.

Донорство рятує життя.

Донорство оздоровлює донора.

Донору регулярно (і безоплатно) роблять аналізи на гемоглобін, ВІЛ, гепатити В та С, сифіліс.

ПАМ'ЯТКА ДОНОРУ

Не забудь паспорт та ідентифікаційний код.
Тобі має бути не менше 18 років

24

години

Відмовся від жирної, гострої та копченої їжі, молочних продуктів та яєць. Пий якомога більше води (солодкий чай, соки, мінералку), їж каші, фрукти та овочі

Зранку

Перед здачею крові легко поснідай (каша на воді, солодкий чай, сухе печиво)

#СРЕДЫ_В_ОХМЕТДЕТЕ

48

годин

Утримайся від вживання алкоголю

72

години

Не вживай ліків, що містять аспірин або інші анальгетики

2

години

Утримайся від паління

5-10

хвилин

Обов'язково випий солодкого чаю

5-10

хвилин

Розслабся та посидь. Якщо відчуваєш запаморочення, обов'язково скажи про це медикам

2-3

місяці

Можна знову здати кров

10

днів

Не роби жодних щеплень

48

годин

Їж регулярно та досхочу, вживай більше рідини

24

години

Уникай фізичних навантажень, не вживай алкоголю

3-4

години

Не знімай та не мочи пов'язку

2

години

Утримайся від керування мотоциклом та велосипедом (щодо авто обмежень немає, але будь обачним)

2

години

Утримайся від паління

Перед здачею

Після здачі

Хто може бути донором

Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Ваша вага має бути не менше 50 кг – інакше забір крові може бути небезпечним для вашого здоров'я. Щоби стати донором, ви маєте пройти медичне обстеження. У вас немає бути протипоказань, визначених МОЗ України.

Кров та її компоненти (плазма, еритроцитарна та тромбоцитарна маса, альбумін та ін.) переливають з урахуванням групи (їх чотири - O(I), A (II), B (III) та AB (IV)) та резус-фактору (варіантів два – позитивний, Rh+, та негативний, Rh-). Переливання несумісної крові викликає згортання крові у судинах та гемотрансфузійний шок.

Хто не може бути донором (1)

1. Носії гемотрансмісивних хвороб (передаються через кров)

- 1.1. Інфекційних (ВІЛ/СНІД, сифіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, бруцельоз, сипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Крейтцфельдта-Якоба);
- 1.2. Паразитарні (ехінококоз, токсоплазмоз, трепаносомоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз).

2. Люди з соматичними захворюваннями

- 2.1. Злоякісні пухлини.
- 2.2. Хвороби крові.
- 2.3. Органічні захворювання ЦНС.
- 2.4. Повна відсутність слуху і (або) мови.
- 2.5. Психічні захворювання.
- 2.6. Наркоманія, алкоголізм.
- 2.7. Серцево-судинні захворювання: гіпертонічна хвороба II - III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, атеросклеротичний кардіосклероз, облітеруючий ендоартеріїт, неспецифічний аортоартеріїт, рецидивуючий тромбофлебіт, ендокардит, міокардит, вади серця.

- 2.8. Хвороби органів дихання: бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, дифузійний пневмосклероз у стадії декомпенсації.
- 2.9. Хвороби органів травлення: ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.
- 2.10. Захворювання печінки і жовчних шляхів: хронічні захворювання печінки, у тому числі токсичної природи і неясної етіології калькульозний холецистит з повторюваними приступами і явищами холангіту, цироз печінки.
- 2.11. Захворювання нирок і сечовивідних шляхів у стадії декомпенсації: дифузні й вогнищеві і ураження нирок, сечокам'яна хвороба.
- 2.12. Дифузні захворювання сполучної тканини.
- 2.13. Променева хвороба.
- 2.14. Хвороби ендокринної системи у випадку порушення функцій і обміну речовин.
- 2.15. Хвороби лор-органів: озена, інші гострі і хронічні важкі гнійно-запальні захворювання.

Хто не може бути донором (2)

2.16. Очні хвороби: залишкові явища увеїту (ірит, іридоцикліт, хоріоретиніт), висока міопія (6 Д і більше), трахома, повна сліпота.

1.2.17. Шкірні хвороби: розповсюджені захворювання шкіри запального і інфекційного характеру. Псоріаз, еритродермія, екземи, червоний вівчак, пухирчасті дерматози, грибові поразки шкіри (мікроспорія, трихофітія, фавус, епідермофітія) і внутрішніх органів (глибокі мікози), гнійничкові захворювання шкіри (піодермія, фурункульоз, сікоз).

2.18. Остеомієліт гострий і хронічний.

2.19. Оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.

3. Люди з ризикованою поведінкою:

3.1. надання сексуальних послуг за плату,

3.2. статеві стосунки з малознайомими особами без презерватива,

3.3. часта зміна статевих партнерів,

3.4. гомосексуальні стосунки,

3.5. наркоманія.

Хто не може бути донором (3)

10 ПРИЧИН ВІДВОДУ ВІД ДОНОРСТВА

2

Нанесення татуювання, проколювання вух, лікування голковколуюванням, пірсинг – **1 рік**.

3

Ангіна, грип, гостре респіраторно-вірусне захворювання (після одужання) – **1 місяць**.

4

Алергічні захворювання – **2 місяці** після закінчення гострого періоду.

5

Період вагітності та лактації – не раніше як через **рік** після пологів і не менше **3-х місяців** після закінчення лактації.

6

Період менструації – не менше **5-ти днів** після закінчення менструації.

7

Прийом лікарських препаратів: антибіотики – **2 тижні** після закінчення курсу, анальгетики та саліцилати – **10 днів** після закінчення прийому.

8

Видалення зуба – **10 днів**.

9

Вага тіла менша ніж **50 кг**.

10

Результати аналізу крові свідчать, що показники поза межами норми.

90% людей, які мають право здавати кров, наразі цього не роблять. Рекомендована ВООЗ кількість донацій крові донорами має складати 30 на 1 000 населення. Для України це майже 1,4 млн на рік, натомість цей показник на сьогодні у 2,5 раза менший (581 000).

Сумісність крові за системою АВО (1)

ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВО

Група крові	Антигени в еритроцитах	Антитіла в плазмі крові
I	O	αβ
II	A	β
III	B	α
IV	AB	-

Група крові	Антигени на мембрані еритроцитів (RBC)	Антитіла в плазмі
O (I)	 "анти-A" і "анти-B"	
A (II)	 "анти-B"	
B (III)	 "анти-A"	
AB (IV)	 A і B антигени	немає ні "анти-A" ні "анти-B" антитіл

Сумісність крові за системою АВО (2)

Визначення групи крові за допомогою стандартних сироваток

Частота поширення різних груп крові

O +	40 %
O -	7 %
A +	34 %
A -	6 %
B +	8 %
B -	1 %
AB +	3 %
AB -	1 %

Кровь реципиента

Кровь донора

	0 (I гр)	A (II гр)	B (III гр)	AB (IV гр)
0				
A				
B				
AB				

Сумісність крові за Rh-фактором

Резус-фáктор (позначається Rh, RhD) — глікопротеїн на поверхні еритроцитів (червоних кров'яних тілець). Має бути врахований при переливанні крові та вагітності.

Частота поширення різних видів крові за Rh-фактором

Резус-фактор – причина резус конфлікту

Невиношування вагітності має інфекційні, ендокринні, генетичні, імунологічні причини. Серед імунологічних причин головна — резус-фактор.

Практичне заняття 11. Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом.

Донорську кров у світі збирають понад 12 000 центрів крові, а надають її три типи людей: неоплачені добровольці, члени сім'ї пацієнтів та платні донори. ВООЗ обстоює розвиток національних систем крові на основі безоплатних добровольців, оскільки ця група має меншу кількість інфекцій, що переносяться через кров.

Щороку у світі здають майже 120 млн доз крові, зокрема 42% — у країнах з високим рівнем доходу, де проживає лише 16% населення планети. Однак більше молодих людей здає кров у країнах з низьким і середнім рівнем доходу. 120 млн доз крові на рік недостатньо для задоволення глобальної потреби, і багато пацієнтів, які потребують переливання, не мають своєчасного доступу до безпечної крові та її компонентів.

З початком карантину в Україні знизилася кількість донорів крові. Для цього є очевидні причини – обмеження транспорту чи страх заразитися.

Джерела:

Кому потрібна донорська кров

Донорська кров, її компоненти і препарати вкрай необхідні:

- пологовим будинкам — для компенсації крововтрат породіль під час складних пологів;
- військовим шпиталям — кров постійно потрібна хлопцям і дівчатам, які захищають нас на сході країни;
- хірургічним відділенням — переливання компонентів крові є невід'ємною складовою хірургічних операцій;
- опіковим центрам — потрібні постійні трансфузії плазми як основної рідини, що допомагає відновитися після опіків різного ступеня;
- онкологічним відділенням — дитина, яка лікується від онкозахворювання, потребує близько 40 донорів протягом всього лікування;

Кров та її компоненти потрібні:

- пацієнтам, які мають захворювання крові (анемія, гемофілія та інші);
- людям із хронічними недугами, для яких компоненти крові є життєво необхідними;
- жертвам аварій, нещасних випадків, стихійних лих тощо.

Свою групу крові та резус-фактор (а також ці дані про членів своєї родини) бажано пам'ятати, для пришвидшення пошуку донора у невідкладних ситуаціях.

Поради донорам

Після здавання крові:

- відпочиньте 10–15 хвилин;
- якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомте персонал;
- не намагайтеся одразу йти чи керувати машиною, якщо у вас паморочиться голова;
- 2–3 години не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;
- 3–4 години не знімайте пов'язку і намагайтеся її не мочити, це вбереже вас від появи синця;
- протягом наступних 12 годин уникайте інтенсивних фізичних навантажень;
- протягом двох діб повноцінно та регулярно харчуйтеся;
- протягом двох діб уживайте збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) — соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується);
- приходьте ще раз здати кров після рекомендованої перерви.

Інтервали між донаціями

Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки — не більше 4 разів на рік. Після п'яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Case Study

Джемайма Лайзелл померла у 2012 році від аневризми. Вона знепритомніла зненацька й померла за чотири дні. Вона стала донором серця, підшлункової залози, легенів, нирок, тонкої кишки і печінки. Ці органи допомогли рекордним вісьмом людям, серед яких – п'ятеро дітей.

Її серце, малу кишку та підшлункову залозу пересадили трьом людям, і ще двоє хворих отримали її нирки. Печінку розділили і трансплантували двом пацієнтам. Ще одній людині допомогли її легені.

Батьки Джемайми кажуть, що вона захотіла стати донором після того, як один з їхніх знайомих загинув у автокатастрофі. Про це вона казала за кілька тижнів до власної смерті.

Вони додають, що ухвалити рішення про те, щоб віддати тіло власної доньки на донорство, було непросто, однак зараз вони відчують, що вчинили правильно.

У вересні 2017 року, коли Бі-бі-сі написала про цей випадок, у Британії у черзі на органи для трансплантації перебували 457 людей, серед яких – 14 дітей.

Література

- Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Дыхан ЛБ. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2014.
- Латчук НВ, Османбекова ЗМ, Фалько СН. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. М.: Изд-во МГПУ, 2015.
- Лутовина ЕЕ, Конев ВВ. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие. Оренбург: Экспресс-печать, 2016.
- Закон України 239/95-ВР від 23 Чер 1995 Про донорство крові та її компонентів, зі змінами та доповненнями за період 23.06.1995-02.06.2020, чинний до 25 Січ 2021. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 23, ст. 183.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр>
- Кто может быть донором крови и как готовиться до сдачи крови. МОЗ України, 12 Чер 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/hto-mozhe-but-donorom-krovi-i-jak-gotuvatisja-do-zdachi-krovi>
- Донорство органов и тканей. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Донорство_органов_и_тканей
- Донорська задача крові. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Донорська_задача_крові
- Резус-фактор. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Резус-фактор>
- Княжевич О. Донорство крові: що потрібно про це знати. 11 Чер 2020. <https://is.gd/s4B0eF>
- Для донорів. Центр громадського здоров'я МОЗ України. <https://phc.org.ua/promociya-zdorovya/donorstvo-krovi-ta-ii-komponentiv/dlya-donoriv>
- Донорство крові та її компонентів. Центр громадського здоров'я МОЗ України. <https://phc.org.ua/promociya-zdorovya/donorstvo-krovi-ta-ii-komponentiv>
- Померла дівчина-донор врятувала вісьмох людей. Бі-бі-сі ньюз, Україна, 8 Вер 2017. <https://www.bbc.com/ukrainian/news-41201170>

Лекція 15.

Серцево-судинні захворювання

ІНФАРКТИ, ІНСУЛЬТИ, ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА,
АРИТМІЇ, ТРОМБОФЛЕБІТИ
(ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ ОЖИРІННЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ СУДИН, ДІАБЕТ)

Легеневі хвороби.

Перша медична допомога у закладі
освіти та за його межами.

Хвороби серцево-судинної системи. Гіпертонічна хвороба (1)

План лекції

1. Найбільш розповсюджені та значущі хвороби серцево-судинної системи.
2. Гіпертонічна хвороба. Норма та патологічні показники артеріального тиску, критерії постановки діагнозу.
3. Ішемічна хвороба серця, взаємозв'язок з інфарктом міокарду.
4. Тромбоемболія.
5. Невідкладна допомога при судинних кризах.
6. Інсульт: природа хвороби, самостійне виявлення та своєчасне звернення за медичною допомогою.
7. Пневмонії, діагностика та лікування.
8. Туберкульоз легенів: діагностика, лікування, вакцинопрофілактика.

Хвороби серцево-судинної системи, до яких прикута увага суспільства – це перш за все гіпертонічна та ішемічна хвороби, атеросклероз судин, тромбоемболії, інфаркти та інсульти.

Гіпертонічна хвороба діагностується у випадку перевищення показників артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст. Люди з високим кров'яним тиском скаржаться на головний біль (особливо у потилиці і в першій половині дня), на млявість, запаморочення, дзвін у вухах, погіршення зору і епізоди непритомності. При підвищенні артеріального тиску до 180/100 мм рт. ст. виникає гіпертензивний криз. Тривала гіпертензія викликає серцеву недостатність (серце не витримує навантаження, недовиконує насосну функцію, виникають задишка та набряки), енцефалопатію, викликану набряком і дисфункцією мозку. Її симптоми - головні болі, сплутаність свідомості, сонливість. Гіпертензія уражує і інші органи-мішені: погіршується зір, роботи нирок, виникає гемолітична анемія. Найбільш загрозливими ускладненнями «злоякісної гіпертензії» є розрив аорти та інфаркт (омертвіння частини серцевого м'язу внаслідок порушення його кровопостачання). Первинна (есенціальна) артеріальна гіпертензія, яка і є гіпертонічною хворобою, складає 90-95 % усіх випадків артеріальної гіпертензії.

Гіпертонічна хвороба (2)

Якщо гіпертензія пов'язана з захворюванням нирок або ендокринної системи, це вторинна гіпертензія. Гіпертензія під час вагітності може бути ознакою смертельно небезпечної патології – гестозу (токсикозу). Гіпертензія обумовлена генетично. На перебіг гіпертензії позитивно впливають достатня фізична активність та повноцінний відпочинок, обмеження жирів, кофеїну та кам'яної солі у харчуванні, втрата зайвої ваги. Популярні у минулому кровопускання не застосовуються. До головних методів лікування та профілактики кризів належать фармпрепарати, дієта, фізична активність, зменшення хронічної втомленості та стресів.

17 травня – Всесвітній день

боротьби з артеріальною гіпертензією

Поради МОЗ для профілактики артеріальної гіпертензії:

- Підтримуйте нормальну масу тіла.
- Відмовтесь від куріння.
- Обмежуйте кількість спожитого алкоголю.
- Регулярно займайтеся фізичними вправами.
- Обмежуйте споживання солі.
- Уникайте стресів.
- Вживайте продукти, багаті на калій.

← Органи-мішені АГ
Споживання солі –
Керований фактор ризику

Ішемічна хвороба. Тромбоемболії

Ішемічна хвороба – це захворювання внаслідок ураження коронарних артерій серця з абсолютною або відносною невідповідністю потреб серцевого м'язу у крові та фактичного кровопостачання. Переважно ішемічну хворобу серця зумовлює атеросклероз, від якого просвіт судини звужується. Ускладненнями атеросклерозу є стенокардія, коронарна недостатність, аневризма серця, інфаркт міокарду, постінфарктний та дифузний кардіосклероз. Найбільш загрозливе ускладнення – раптова коронарна смерть. Лікування атеросклерозу передбачає використання фармпрепаратів, у тому числі ті, що зменшують рівень холестерину крові, дієти, помірне вживання алкоголю. Для хворих на ішемічну хворобу серця критично не курити. Шкідливим є навіть пасивне куріння.

Тромбоемболія – гостра закупорка кровоносної судини тромбом, який відірвався від місця свого утворення (на стінці серця, судини) та потрапив до циркулюючої крові. В результаті тромбоемболії кровотік у судині переривається, виникає ішемія тканини у басейні судини, що часто завершується ішемічним інфарктом.

ТОП-10 НАЙПОШИРЕНІШИХ ПРИЧИН СМЕРТНОСТІ У СВІТІ

У 2000-2016 рр.

2000

2010

2015

2016

млн осіб

2019

1. Ішемічна хвороба серця
2. Інсульт
3. Хронічна обструктивна хвороба легень
4. Респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів
5. Хвороба Альцгеймера та ін. форми слабоумства
6. Рак легень, трахеї, бронхів
7. Діабет
8. Дорожньо-транспортні травми
9. Діарея
10. Туберкульоз

Джерела:

ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

Інфекційні та паразитарні хвороби (ВІЛ, туберкульоз та ін.)

Злоякісні /доброякісні новоутворення (рак, лейкоз та ін.)

Хвороби крові й кровотворних органів

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (цукровий діабет та ін.)

Розлади психіки та поведінки

Хвороби нервової системи

Хвороби органів зору

Хвороби органів слуху

Хвороби системи кровообігу (хвороби серця та ін.)

Хвороби органів дихання (грип, пневмонія та ін.)

Хвороби органів травлення

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

Хвороби сечостатевої системи

Смерть у зв'язку з вагітністю, пологами та в післяпологовий період

Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (до 7 діб після народження)

Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Інші симптоми та відхилення (старість, невизначені синдроми раптової смерті та ін.)

Зовнішні причини смерті (аварії, нещасні випадки, отруєння, вбивства, самогубства та ін.)

2015

2016

2017

2018

Всього

594,8 тис.

583,6 тис. ↓1,9%

574,1 тис.

↓1,6%

587,7 тис. ↑2,4%

ЧОМУ ПОМИРАЮТЬ ЛЮДИ: медіа VS реальність

1217
Вибірка новин
про смерть

2-15.09
Дата проведення
моніторингу та аналізу

Інститут
масової
інформації

ЧОМУ ЛЮДИ ПОМЕРЛИ?

НА ЩО ВЖЕ ЛЮДИ ХВОРИ?

МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ХВОРОБ

Вибірка медіа: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, newsone.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, znaj.ua

* Дані ДССУ

Інфаркти та інсульти

Інфаркти та інсульти – судинні кризи, при яких порушено кровопостачання, обмін кисню та вуглекислого газу, поживних та відпрацьованих речовин (продуктів обміну) між кров'ю та тканинами, внаслідок чого виникає поліорганна недостатність, парези та паралічі, кома, зупинка серцебиття та дихання (клінічна смерть). Інфаркти та інсульти поділяють перше місце серед всіх причин смерті у світі. Кваліфікована медична допомога має бути надана протягом перших двох годин після кризи.

Інфаркти та інсульти

150 тисяч **інсультів** на рік – **Україна** – 50 тисяч **інфарктів** на рік
Кожний третій вмирає протягом місяця, ще 50% протягом року.

Кожний сьомий вмирає під час серцевого нападу.

Інфаркти та інсульти – судинні кризи, при яких порушено кровопостачання, обмін кисню та вуглекислого газу, поживних та відпрацьованих речовин (продуктів обміну) між кров'ю та тканинами, внаслідок чого виникає поліорганна недостатність, парези та паралічі, кома, зупинка серцебиття та дихання (клінічна смерть). Інфаркти та інсульти поділяють перше місце серед всіх причин смерті у світі. Кваліфікована медична допомога має бути надана протягом перших двох годин після кризи.

Існує більше 300 чинників ризику інфаркту міокарда та мозкового інсульту, найбільш значущі з яких: поведінкові, фізіологічні/патофізіологічні, генетичні, екологічні фактори. Багато факторів чинять більший або менший вплив в залежності від статі, расової приналежності і поєднаності перерахованих факторів.

Інфаркти та інсульти. Інсульт

ЯК РОЗПІЗНАТИ ІНСУЛЬТ

Якщо є хоча б одна ознака –

негайно телефонуйте 103!

Інсульт вражає судини головного мозку. Запідозрити інсульт треба, якщо хворий скаржиться на несподіваний і сильний головний біль, оніміння в руці або половині тіла, раптове порушення зору.

Для того, щоб діагностувати інсульт, треба оглянути людину (в його тілі може бути помітна асиметрія, рухи некоординовані, він втрачає рівновагу), попросити підняти вгору обидві руки (при інсульті хворий цього не зробить). Часто хворий не оцінює свій власний стан критично, навіть якщо невірно вимовляє слова та не зможе повторити просту фразу.

Якщо інсульт очевидний, слід негайно викликати швидку, укласти хворого так, щоб голова і лопатки перебували на вищій частині тіла, забезпечити циркуляцію свіжого повітря, у якому вміст кисню вищий. Якщо у хворого спостерігається нудота, хворий має лягти на бік, зубні протези слід зняти.

Література (1)

- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. Methods and values of assessment of individual and population risks of cardiovascular diseases. Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, August 30, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;96(4):54-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4012701>
- Mishchenko MM, Shevchenko AS, Mishchenko AN. Strategic directions of fighting obesity as a leading method for reducing a stroke pathology. Proceedings of the International scientific-practical conference "Medicine of the XXI century: perspective and priority directions of scientific researches" (Dnipro, Organization of scientific medical research "Salutem", July 24-25, 2020):84-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3971034>
- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. Errors in the planning of national cardiovascular prevention programs. Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, June 10, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):62-3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4008476>
- Shtefan, L.V., Shevchenko, A.S. (2020) The formation of a healthy lifestyle of engineers-pedagogues in the process of studying valeological disciplines. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Current Trends in Education, Science and Technology" (Bakhmut, May 27, 2020). Pp. 8-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3880794>
- Mishchenko, M., Shevchenko, A., Mishchenko, A. (2020) Key directions in the organization of health care and prevention actions to reduce mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. Abstracts of XVI international scientific and practical conference "Prospects for the development of modern science and practice" (Graz, Austria, 11 May 2020) (ISBN 978-1-64871-445-0) Pp. 80-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3820773>

Література (2)

- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) World strategy on tobacco control and mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 2020, May 03-05). SSPG Publish (ISBN 978-91-87224-07-2). Pp. 102-108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3787953>
- Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) The identification of risk factors of cardiovascular disasters and monitoring of actions of medical staff. Scientific achievements of modern society: Abstracts of the 9th International scientific and practical conference (Liverpool, United Kingdom, 2020, April 28-30). Cognum Publishing House (ISBN 978-92-9472-193-8). Pp. 211-218. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3782811>
- Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N. (2020) About the influence of health care financing, medical personnel's qualification and staffing to provide medical care for a patients with a cerebral stroke in Ukraine. Innovative development of science and education: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Athens, Greece, 2020, April 26-28). ISGT Publishing House (ISBN 978-618-04-3761-4). Pp. 73-78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3774416>
- Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N., Shevchenko, V.V. (2020) Prevention of cardiovascular disasters at operators of control panels of nuclear power plants. Collection of abstracts of scientific works of the participants of the international scientific-practical conference "Medical science and practice in the conditions of modern transformation processes" (Ukraine, Lviv, April 24-25, 2020). NGO "Lviv Medical Community", pp. 86-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3785578>
- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) Study of risk factors of cerebral strokes according to the data of regional registers and national services of medical statistics. Perspectives of world science and education: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Osaka, Japan, 2020, April 22-24). CPN Publishing Group (ISBN 978-4-9783419-8-3). Pp. 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3766421>

Література (3)

- Shtefan, L.V., Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N. (2020) Cerebral stroke prevention programs. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference (Barcelona, Spain, April 19-21, 2020). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain (ISBN 978-84-15927-31-0). Pp. 51-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758396>
- Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N. (2020) Risk factors of ischemic stroke and their interconnection. Dynamics of the development of world science: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Vancouver, Canada, 2020, April 15-17). Publishing House "ACCENT" (ISBN 978-1-4879-3791-1). Pp. 124-129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3755806>
- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) About value and study of the various risk factors for the development of a cerebral stroke. Topical issues of the development of modern science: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Sofia, Bulgaria, 2020, April 08-10). Publishing House "ACCENT" (ISBN 978-619-93537-5-2). Pp. 62-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3747558>
- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. On the study of risk factors for cardiovascular diseases. Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, Feb 28, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972>
- Машкова Я. Чому помирають українці: медіа vs реальність. Інститут масової інформації, 04 Жов 2019. <https://imi.org.ua/monitorings/chomu-pomyrayut-ukrayintsi-media-vs-realnist-i29893>

Інфаркти та інсульти. Інфаркт міокарду

ОЗНАКИ ІНФАРКТУ МІОКАРДА

- ✓ **Інтенсивний постійний біль за грудиною**
- ✓ **Біль не припиняється після прийому нітрогліцерина**
- ✓ **Тривалість болю більше 15 хвилин**

 НЕГАЙНО ТЕЛЕФОНУЙТЕ 103

Інфаркт міокарда – крайній ступінь ішемічної хвороби серця, коли трапляється ішемічний некроз (відмирання) ділянки міокарда. Навіть у розвинених країнах кожна четверта людина, у якої стався інфаркт, вмирає протягом декількох годин або хвилин, найчастіше від шлуночкової аритмії. Хворий з інфарктом найчастіше скаржиться на біль за грудиною, яка іррадіює (віддає) у ліве плече, ліву частину нижньої щелепи, спину, відчуває холодний піт, страх смерті. Біль не знімається стандартною дозою нітрогліцерину, який дається хворому тричі протягом 30 хвилин. Бувають безбольові, а також атипічні інфаркти, коли біль відчувається у животі, а не у грудях.

Діагноз підтверджується за допомогою електрокардіографії. При лікуванні інфаркту міокарда намагаються якомога швидше відновити кровопостачання у ішемізованій ділянці серцевого м'яза, для чого застосовують фармпрепарати, які розчиняють тромби у сосудах (тромболітики), розширюють коронарні артерії, попереджують склеювання клітин крові та утворення нових тромбів (антиагреганти), попереджують розвиток нових атеросклеротичних бляшок. Часто виконують хірургічні операції коронарного шунтування та стентування.

Інфаркт міокарда (1): етіологія та патогенез

Інфаркт міокарда — крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці.

Етіологія (фактори ризику, з яких керовані помічені*, умовно керовані**).

1. Гіпертонія** (високий кров'яний тиск, гіпертонічна хвороба в анамнезі).
2. Атеросклероз коронарних артерій**.
3. Стресові реакції*.
4. Куріння тютюну*.
5. Зловживання алкоголем*.
6. Ожиріння** та пов'язані з ним надмірне споживання жирів та цукру*.
7. Гіпергомоцистеїнемія**.
8. Діабет**. 9. Спадковість**. 10. Вік**.

Патогенез (ланцюг взаємопов'язаних подій розвитку хвороби)

1. Спазм, атеросклероз та тромбоз коронарних артерій → порушене кровопостачання серцевого м'язу (закупорка), якій постійно працює → некроз (омертвіння) м'язу → серцева недостатність, можливо зупинка серця → клінічна смерть → біологічна смерть.
2. ...некроз міокарду → серцева недостатність → загоєння (самостійне або після надання медичної допомоги) → відновлення роботи серця, але постінфарктний кардіосклероз, зниження функціональних можливостей пошкодженого серця → інвалідність або значні обмеження працездатності → необхідність тривалої реабілітації.
3. Переїдання, зловживання цукром та жиром → ожиріння, діабет, гіперліпідемія → інфаркт.

Інфаркт міокарда (2): патогенез

Патогенез (продовження).

4. Гіпертонія → спазм судин → інфаркт.
5. Дістрес → спазм судин → інфаркт.
6. Куріння тютюну → спазм коронарних артерій, ослаблення стінок судин и серцевих м'язів за рахунок дії токсичних речовин диму від згоряння тютюну → інфаркт.
7. Зловживання алкоголем → міокардіодістрофія → підвищення частоти серцевих нападів → інфаркт. (Натомість вживання алкоголю у невеликих дозах (30 г чистого спирту) є профілактикою атеросклерозу.
8. Ішемічна хвороба, діабет, ожиріння, гіпертонія в анамнезі (особистій історії хвороб), лікуванню яких не приділяють достатньо уваги → інфаркт.
9. Нестача у харчування вітамінів групи В → гіпергомоцистеїнемія → інфаркт.

Патогенез (продовження)

10. Ішемічна хвороба, діабет, ожиріння, гіпертонія, смерть від інфаркту, взагалі від серцево-судинних хвороб у сімейному анамнезі → підвищений ризик інфаркту, особливо у поєднанні з іншими факторами ризику.
11. Діабет → ураження коронарних судин (ангіопатії) → інфаркт.
12. Вік 45 і більше років → зниження функціональних резервів та ефективності компенсаторно-приспосувальних механізмів.
13. Хронічний стрес, перевтома → спазм судин, виснаження серцевого м'язу → інфаркт.
14. Низька фізична активність → нетренованість серцевого м'язу та судин → зрив компенсаторно-приспосувальних механізмів при збільшеному фізичному навантаженні або стресі → спазм судин → інфаркт.

Довідка з курсу анатомії та фізіології людини (повторно)

Серцево-судинна система забезпечує людину необхідними для тканьового дихання речовинами (киснем, глюкозою та ін.) які транспортує кров. Серце – постійно працюючий орган (від його появи у плоду до клінічної смерті), переважно м'язовій, з власним водієм ритму, що забезпечує автономну роботу та скорочення. Робота здорового серця ритмічна.

Серце має 4 камери (2 передсердя та 2 шлуночки), які скорочуються по черзі. Кров здійснює газообмін та обмін речовин, коли циркулює у двох колах, малому (легеневому) та великому. У великому колі кровообігу артеріальна (насичена киснем) кров рухається через аорту, артерії, артеріоли до капілярів, в яких після газообміну з тканинами кров насичується CO_2 , стає венозною та повертається до серця по венулам та венам.

Довідка з курсу патанатомії, патфізіології людини та кардіології (повторно)

Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда виникають у зв'язку з недостатністю кровопостачання у наслідок трьох патологічних процесів у коронарних артеріях: їх спазму, тромбозу та атеросклеротичним змінам. Поєднання двох або трьох цих факторів погіршує прогноз.

Коронарні артерії

За зовнішнім виглядом вони нагадують корону. Кров з цих артерій забезпечує потреби у кисні та живильних речовинах серцевого м'язу (міокарду).

Інфаркт міокарда (3): діагностика

Клініка (скарги пацієнта, об'єктивні симптоми).

1. Біль у грудях. Пекучий або розпираючий, нестерпний, супроводжується страхом смерті, з іррадіацією в ліву руку, лопатку, щелепу. Біль не знімається нітрогліцерином, іноді навіть наркотичними анагельтиками.

Клініка (продовження)

Нетипічні форми – безбольові, або біль відчувається у животі (за рахунок іррадіації), що утруднює діагностику.

2. Стан хворого тяжкий. Збудження або адинамія, блідість, холодний піт, акроціаноз (синюшність на пальцях рук і ніг, кінчику носа, губах, вушних раковинах – ознака серцевої недостатності), тахікардія (пульс більше 90 ударів на хвилину) або брадікардія (пульс менше 90 ударів на хвилину). Артеріальний тиск знижений або підвищений. Підвищення температури до 38 °С.

3. Аускультация (слухання серця фонендоскопом): глухі тони, тахікардія, систолічний шум, порушення ритму (екстрасистолія, миготлива аритмія, фібриляція).

Інфаркт міокарда (4): діагностика

Клініка (продовження).

- 4. Характерні зміни у аналізах крові, які підтверджують руйнування серцевого м'язу.
- 5. Характерні зміни на електрокардіограмі.

Довідка з курсу навчальної дисципліни кардіологія (розділ терапії)

Електрокардіографія (ЕКГ) – електрофізіологічний метод діагностики хвороб серця, заснований на запису зміни різниці потенціалів у різні фази серцевого циклу. Один з основних, неважливих методів діагностики, заснований на початку ХХ сторіччя голландським фізіологом Віллемом Ейтговенном, лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини 1924 року.

ЕКГ фіксується на паперовій смужці як мінімум у трьох стандартних і шості грудних відведеннях, для чого на кінцівки і тіло накладають електроди. На ЕКГ-кривій розрізняють зубці, комплекси, інтервали та сегменти:

Джерело:

Інфаркт міокарда (5): діагностика

При інфаркті міокарда відбувається значне підвищення ST-сегмента у відведеннях II, III і aVF (на нього вказує червона стрілка). Є інші характерні ознаки, які розпізнає навчений лікар швидкої.

Диференціальний діагноз (порівнювання клінічної картини даного захворювання з симптомами інших ймовірних хвороб) проводиться з набряком легень, напруженим пневмотораксом, тромбоемболією легеневої артерії, невралгією, жовчною колькою.

Лікування проводиться у стаціонарі. Доставка хворих у більшості великих населених пунктів України здійснюється спеціалізованою каретою кардіологічної швидкої допомоги до відділень кардіореанімації. Лікування переважно медикаментозне, спрямоване на боротьбу з болем, утворенням тромбів, розширення судин, обмеження розповсюдження некрозу міокарду, попередження аритмії. Оперативне лікування полягає у встановленні шунтів та стентів. Реабілітації після інфаркту тривала.

Інфаркт міокарда (6): лікування

Шунтування – це створення обхідного шляху для току крові, обминаючи пошкоджені (закупорені) звужені судини. Для нього використовують власні артерії пацієнта (алотрансплантати). Кількість таких операцій для порівняння:

Країна	Операцій	Населення, МЛН.
США	500 000	308
Україна	2 000	37

Методи → ОПЕРАТИВНІ
↓
МЕДИКАМЕНТОЗНІ

Стентування — мініінвазивна операція встановлення в просвіт коронарної артерії каркаса (стенту), який розширює звужену судину.

Описання хвороб у дисципліні (1)

I. МЕДИЧНА ЧАСТИНА

- 1. Етіологія** (від грец. αἰτία — причина та грец. λόγος — думати) — теоретичний розділ медицини, який вивчає причини виникнення хвороб, синдромів, патологічних станів станів. Для інфекційних хвороб — збудник (бактерія, вірус, ін.).
- 2. Патогенез** (від грец. πάθος — страждання, хвороба і génesis — походження, виникнення) — механізми виникнення і розвитку хвороби і окремих її проявів на різних рівнях організму — від молекулярних порушень до змін в органах і системах.
- 3. Клініка** (симптоми з послідовністю їх появи і зв'язком з формою та стадією хвороби).
- 4. Діагностика** (фізикальні дослідження «глаз-палець-вухо» – огляд, пальпація, аускультация; лабораторні та інструментальні методи).
- 5. Диференціальний діагноз** (від лат. Differentia – «різниця», «відмінність») — спосіб діагностики з порівнянням симптомів, притаманних різним хворобам для зведення діагнозу до єдино можливої хвороби).
- 6. Лікування** — процес відновлення здоров'я (санації), процес руху до бажаного (але не завжди досяжного) усунення симптомів, до полегшення, нормалізації порушених процесів життєдіяльності і одужання (з використанням консервативних та оперативних методів; хімічних, фізичних та біологічних методів; медикаментозних та інструментальних методів).
- 7. Профілактика** (комплекс медичних, санітарно-технічних, гігієнічних, педагогічних та соціально-економічних заходів, спрямованих на попередження захворювань та усунення факторів ризику).

Описання хвороб у дисципліні (2)

8. Епідеміологія (грец. ἐπιδημία — має всенародне поширення; грец. λόγος — вчення) — галузь соціальної медицини, і загальномедична наука, що вивчає закономірності виникнення і поширення захворювань різної етіології з метою розробки міжнародної та національної політики у сфері охорони здоров'я (у вузькому сенсі в рамках розділу описання хвороби розповсюдженість хвороби, вразливе до хвороби населення, первинна, вторинна і третинна профілактика, ефективність існуючих методів лікування; містить демографічні дані та дані медичної статистики: смертність, інвалідність від цієї хвороби, виживання після дебюту хвороби, повторних інцидентів, в залежності від методів лікування та організації медичної допомоги).

II. ПЕДАГОГІЧНА ЧАСТИНА

- 1.** Дані про хвороби, необхідні для формування валеологічної компетентності.
- 2.** Особливості спрощення спеціальної медичної інформації для студентів немедичного профілю навчання.
- 3.** Питання етики викладання.
- 4.** Особливості розуміння, запам'ятовування та відтворення інформації навчальної дисципліни. Використання сучасних педагогічних прийомів (розробка майндмепів, використання анкет, застосування мнемоніки) та інформаційних (хмарних) технологій для покращення цих параметрів.
- 5.** Особливості формування моделей поведінки, включення питань профілактики до патернів здорового способу життя.

Описання хвороб у дисципліні (3)

8. Відображення міжпредметних зв'язків кожної теми дисципліни.
9. Дидактичне забезпечення курсу.
10. Адаптація курсу до дистанційного навчання.
11. Створення словників, таблиць походження термінів та їх відповідності у різних мовах навчання.
12. Засоби контролю якості навчання за дисципліною.
13. Законодавчі засади вивчення дисципліни та її окремих тем.
14. Наукові дослідження стосовно дисципліни вітчизняних та закордонних вчених.
15. Внесок дисципліни у здоров'язбереження учасників педагогічного процесу, популяції регіону та нації.
16. Особливості передачі знань за ланцюгом: викладач курсу (медичний працівник) → інженер-педагог → студент.

Будова програми початкової дисципліни передбачає проведення лекційних та практичних занять, самостійну роботу, проведення опитувань (анкетувань), написання тестових контролів контрольних робіт та екзамену.

Бажаний порядок вивчення кожної наступної теми: лекція → самостійна робота → практична робота.

Вхідний контроль знань дозволяє викладачу з'ясувати наявність знань із навчальних дисциплін, які є забезпечуючими (наприклад, з біології та хімії). Анонімні (або конфіденційні) анкетування дозволяють вивчити моделі поведінки слухачів курсу, їх зміни на більш безпечні, готовність і практику ведення здорового способу життя.

Література

- Хвороби серця в Україні «помолодшали»: кардіолог про зниження ризиків інфаркту та інсульту. НВ, 23 Лип 2018.
<https://is.gd/yN46U1>
- Хронічні форми ішемічної хвороби серця. Компедіум. <https://is.gd/V6EBsP>
- Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019.
<https://health-ua.com/article/42407-chetverte-universalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>
- Штефан ЛВ. До проблеми розробки здоров'язберігаючих технологій у сучасній освіті. Матеріали VIII междунар. научно-практ. конф. «Инновационные технологии в образовании» (Ялта, 15-17 Сен 2011). Ялта: РИО КГУ, 2011;(1):218–9.
- Штефан ЛВ. Здоровьесберегающие технологии как основа организации учебного процесса. Матеріали междунар. научно-практ. Інтернетконференції «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (Белгород, 18-22 Мар 2013). Белгород : Изд-во БелИПКППС, 2013. С. 319-21.
- Ягупов ВВ. Педагогіка : навч. посіб. К. : Либідь, 2002. 560 с.
- WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11). World Health Organization, Geneva, June 18, 2018.
[https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))
- International Health Regulations, 2005 (Second edition). World Health Organization 2008, 74 p.
ISBN 978-924-158-041-0. <https://www.who.int/ihr/9789241596664/en/>
- 17 травня – Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 17 Тра 2018.
<https://phc.org.ua/news/17-travnja-vsesvitniy-den-borotbi-z-arterialnoyu-gipertenzieyu>

Практичне заняття 13. Пневмонії, легенева форма туберкульозу.

З хвороб легенів найбільш важливі **пневмонії** (запалення легень) та легенева форма туберкульозу. Запалення легень, відбувається на рівні альвеол, повітряних міхурців, в яких відбувається газообмін. Спричиняють його інфекції (бактерії, віруси, гриби, хламідії, мікоплазми та найпростіші), аутоімунні захворювання, деякі медикаменти.

Найпоширеніші пневмонії викликані пневмококами та хламідіями, найбільше обговорюються в останні роки атипові пневмонії з високою летальністю, викликані РНК-вмісними коронавірусами та вірусами грипу. Важкі пневмонії потребують госпіталізації до реанімаційного відділення та штучної вентиляції легень.

В країнах, що розвиваються, серед людей похилого та дуже молодого віку з хронічними хворобами, пневмонія залишається основною причиною смерті. Пневмонії мають переважно повітряно-крапельний шлях передачі інфекції, уражують дихальну систему та призводять до дихальної недостатності. Головні симптоми хвороби: кашель, біль у грудях, гарячка, ускладнене дихання.

Діагностика пневмонії базується на сполученні клінічних ознак (специфічних вологих хрипів при аускультатції) та даних рентгенографії грудної клітки (затемнень). Збудника та його чутливість до антибіотиків (у випадку бактеріальної пневмонії) визначає бактеріологічний посів харкотиння. Існують вакцини для запобігання пневмонії. Лікування залежить від причини захворювання. Пневмонії лікують в стаціонарі.

Типові симптоми для усіх видів пневмонії:

- підвищення температури
- блідість шкіри
- біль в грудях при кашлі
- кашель з мокротою
- пітливість
- різка слабкість

Пневмонії (2)

Діагностика пневмонії базується на сполученні клінічних ознак (специфічних вологих хрипів при аускультатії) та даних рентгенографії грудної клітки (затемнень). Збудника та його чутливість до антибіотиків (у випадку бактеріальної пневмонії) визначає бактеріологічний посів харкотиння. Існують вакцини для запобігання пневмонії. Лікування залежить від причини захворювання. Пневмонії лікують в стаціонарі.

Пневмонії (3)

СИМПТОМИ ПНЕВМОНІЇ

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

- підвищення температури тіла (38–39 °С, рідше — 37,2–37,4 °С), лихоманка;
- кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути «сухе» покашлювання;
- відчуття браку повітря, зниження апетиту;
- втома, сонливість, пітливість;
- задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;
- втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
- свистячі хрипи під час дихання (частіше за вірусних інфекцій).

ПАМ'ЯТАЙТЕ: САМОЛІКУВАННЯ, ОСОБЛИВО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АНТИБІОТИКІВ, МОЖЕ ЗНАЧНО УСКЛАДНИТИ ДІАГНОСТИКУ ПНЕВМОНІЇ ТА ПОДАЛЬШУ ФАХОВУ ТЕРАПІЮ!

Діагностика пневмонії за допомогою аускультації та рентгену.

Легенева форма туберкульозу

Туберкульоз (лат. tuberculosis; рос. чахотка) – поширене і у багатьох випадках летальне інфекційне захворювання з хронічним перебігом, яку викликають мікобактерії (*Mycobacterium tuberculosis*). Туберкульозом хворіють люди і тварини. Найчастіше хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, та відбувається у вигляді запалення легень.

У 1995 році в Україні проголошена епідемія туберкульозу.

Існує взаємозалежність поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії. Хворобу лікують антибіотиками. Приблизно 15% хворих мають мультирезистентні штами збудника (нечутливі до будь-яких антибіотиків). Для діагностики виконують рентген грудної клітки (флюорографію), досліджують харкотіння на наявність збудника, ставлять туберкулінові проби (реакція Манту).

Головний метод профілактики – введення вакцини **БЦЖ** (лат. BCG), скорочення від Бацила Кальметта-Герена (лат. *Bacillus Calmette–Guérin*), яка рекомендована ВОЗ та використовується з 1921 року. Щеплення від туберкульозу обов'язкове, включене до національного календарю щеплення, вперше проводиться у перший тиждень після народження дитини. Серйозні побічні ефекти вакцинації БЦЖ зустрічаються вкрай рідко, та лише у людей з ослабленим імунітетом. Часто трапляються почервоніння, набряк і легкий біль у місці ін'єкції.

Проба Манту

Проба Манту

Як оцінюються результати проби Манту

В місці введення туберкуліну через 2-3 дні утворюється специфічне ущільнення шкіри – «папула». Розмір папули вимірюють через 72 години після проведення проби. Вимірюється тільки розмір ущільнення в міліметрах.

Виділяють 4 варіанти результатів проби Манту:

1. **негативна** – відсутність папули або наявність тільки реакції на укол (0-1 мм);
2. **сумнівна** – папула діаметром від 2 до 4 мм або тільки почервоніння (гіперемія) без папули;
3. **позитивна** – папула діаметром 5 мм і більше;
 - 3.1. слабо позитивна – 5-9 мм,
 - 3.2. середньої інтенсивності – 10-14 мм,
 - 3.3. виражена – 15-16 мм;
4. **гіперергічна** (дуже сильна) – папула 17 мм і більше, або наявність в місці уколу пухирця/пухирців, або ознак змін розташованих на руці лімфатичних вузлів та судин.

Всі діти з позитивною реакцією Манту мають бути обстежені на туберкульоз іншими методами, незалежно від того, чи була їм проведена вакцинація БЦЖ.

Результат туберкулінової проби

Епідеміологія туберкульозу

Україна на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 000 людей) після Росії, та входить в топ-20 держав з найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу. Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні – це **мультирезистентний туберкульоз** (МРТБ). За кількістю хворих із такою формою туберкульозу ми є одним зі світових лідерів. Крім того, кожен п'ятий хворий на туберкульоз є носієм ВІЛ. **Смертність** від туберкульозу становить близько 10%.

Лише 8-10% з захворівших — соціально-незахищені (безпритульні, алко- та наркозалежні). У 2019 році в Україні було зареєстровано 25 237 випадків туберкульозу (вперше зареєстрованих та рецидивів). Це на 3,5% менше, ніж у 2018 році. Для зараження туберкульозом достатньо десятих бактерій. Але чи призведе зараження до хвороби, залежить від нашого імунітету. 90-95% людей не захворіють. Туберкульоз є виліковним в разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне.

Рентгенологічне обстеження

Флюорографія

Безкоштовне рентгенологічне обстеження на туберкульоз

Знімок легень роблять в рентген-кабінеті лікарні за направленням сімейного лікаря. Заздалегідь готуватися до цього не потрібно.

Вакцинація від tbs: БЦЖ та інші вакцини

Щеплення протитуберкульозною вакциною БЦЖ в Україні роблять немовлятам на третій день життя. Ця вакцина ефективно захищає дітей від туберкульозного менінгіту і дисемінованого (розсіяного) туберкульозу. Захист дорослих від туберкульозу легень є ненадійним, і з віком він слабшає. Ефективність БЦЖ при захисті дорослих людей оцінюють як 60%. БЦЖ може зумовлювати у вакцинованих людей хибно-позитивний туберкуліновий тест - збільшена реакція Манту за відсутності хвороби. Вакцинація є недосконалою, проте захищає дітей і допомагає дорослим протистояти інфекції.

Наразі доцільність підшкірного введення цієї вакцини піддається сумніву. БЦЖ це єдина доступна вакцина. Вона безпечна, але з огляду на недостатню ефективність їй шукають заміну. 16 нових вакцин від туберкульозу проходять клінічні дослідження. Перспективними вважають вакцини, які люди будуть вдихати.

У США від туберкульозу прищеплюють лише певні категорії людей, але масова вакцинація не запроваджена.

У більшості розвинених країн пацієнти з туберкульозом лікуються в стаціонарі 2 тижні, далі – амбулаторно. Україна також переходить зі стаціонарної моделі лікування протягом пів року до амбулаторної. У зв'язку з цим очікується зниження резистентності до антибіотиків.

Література

- Хвороби серця в Україні «помолодшали»: кардіолог про зниження ризиків інфаркту та інсульту. НВ, 23 Лип 2018. <https://is.gd/yN46U1>
- Хронічні форми ішемічної хвороби серця. Компедіум. <https://is.gd/V6EBsP>
- Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019. <https://health-ua.com/article/42407-chetverte-universalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>
- Штефан ЛВ. До проблеми розробки здоров'язберігаючих технологій у сучасній освіті. Матеріали VIII междунар. научно-практ. конф. «Инновационные технологии в образовании» (Ялта, 15-17 Сен 2011). Ялта: РИО КГУ, 2011;(1):218–9.
- Штефан ЛВ. Здоровьесберегающие технологии как основа организации учебного процесса. Матеріали междунар. научно-практ. Інтернетконференції «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (Белгород, 18-22 Мар 2013). Белгород : Изд-во БелИПКППС, 2013. С. 319-21.
- Ягупов ВВ. Педагогіка : навч. посіб. К. : Либідь, 2002. 560 с.
- WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11). World Health Organization, Geneva, June 18, 2018. [https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))
- International Health Regulations, 2005 (Second edition). World Health Organization 2008, 74 p. ISBN 978-924-158-041-0. <https://www.who.int/ihr/9789241596664/en/>
- 17 травня – Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 17 Тра 2018. <https://phc.org.ua/news/17-travnja-vsesvitniy-den-borotbi-z-arterialnoyu-gipertenzieyu>
- Прокопик Д. Що треба знати про туберкульоз. BBC Україна, 5 Лют 2018. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-42917702>
- Інструкція про застосування туберкулінових проб МОЗ України від 29.07.1996 №233. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0538-96>
- Що варто знати про туберкульоз. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 24 Бер 2020. <https://www.phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-tuberkuloz>

Практичне заняття 12. Долікарняна допомога при судинних кризах.

Зв'язок високого рівня холестерину крові з ризиком судинних криз.

24 КАНАЛ

ІНФАРКТ

Перша допомога

- ▶ Викликати **швидку**;
- ▶ Дати хворому **нітрогліцерин** і **аспірин**;
- ▶ Помістити хворого в **напівсидяче** положення;
- ▶ Під спину покласти **подушку** і зігнути ноги **в колінах**;
- ▶ Виміряти **тиск**;

Повторно: Вимірювання артеріального тиску (1)

Проводиться за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного тонометру.

Манжета тонометру може бути накладена на плече (ділянки верхньої кінцівки від плечового до ліктьового суглобу) або передпліччя біля кисті.

Вимірювання артеріального тиску (2)

Вірне (зліва) та невірне (справа) положення верхньої кінцівки з манжетою при вимірюванні артеріального тиску тонометром на передпліччі.

Вірне положення манжети тонометру при вимірюванні артеріального тиску тонометром на плечі (на рівні серця, та на 3 см вище ліктьового суглобу).

Вимірювання артеріального тиску (3)

Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. **Систолічний артеріальний тиск** відповідає тиску під час скорочення серця (систолі), **діастолічний артеріальний тиск** – в момент розслаблення серця (діастола). Під час скорочення серця кров потрапляє в аорту, далі – в артерії, артеріоли і капіляри, а потім через систему венул і вен повертається до серця. Показники (у мм рт. ст.) залежать від віку:

	ВІК	МІНІМУМ	НОРМА	МАКСИМУМ
	1–5	80/55	95/65	110/79
	6–13	90/60	105/70	115/80
	20–24	108/75	120/79	132/83
	25–29	109/76	121/80	133/84
	40–44	112/79	125/83	137/87
	45–49	115/80	127/84	139/88

Вимірювання артеріального тиску (5)

Принцип вимірювання – фіксація приладом або за допомогою слуху проходження пульсової хвилі, коли тиск у перетиснутій артерії:

- 1) зрівнявся з тиском систоли (верхній тиск);
- 2) зрівнявся з тиском діастоли (нижній тиск)

Говна перевага фітнес-браслетів – фіксація показників цілодобово.

Джерела:

Користування фітнес-браслетами

Принцип вимірювання показників – фіксація відбитого від шкіри світлового імпульсу, тому достовірними є тільки показники пульсу, отриманні прямим вимірюванням.

Цінними є показники фізичної активності та сну (час та тривалість засинання, тривалість фази швидкого та повільного сну).

Вимірювання артеріального тиску та ЕКГ відбувається не прямим, а розрахунковим методом, використовуючи показники пульсу, тому мають велику похибку.

Лекції 16 та 17.

Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним.

Інфекційні хвороби (1)

План лекції

1. Особливо небезпечні хвороби за класифікацією ВООЗ.
2. Поліомієліт: етіологія (інфекція, що його викликає), патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика, прогноз.
3. Геморагічні лихоманки.
4. Жовта лихоманка.
5. Протиепідемічні заходи: дезінфекція, дезінсекція, дератизація, деконтамінація.
6. Сибірська виразка: етіологія, передача від тварин людині, клініка, лікування, профілактика, прогноз.
7. Атипова пневмонія, викликана коронавірусом 2019-nCoV.

Інфекційні хвороби – це група захворювань, зумовлених патогенними або умовно-патогенними біологічними елементами: бактеріями, вірусами, рикетсіями, мікоплазмами, хламідіями, найпростішими, грибами, гельмінтами та пріонами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

<i>Таксони збудників</i>		<i>Групова назва хвороб</i>
<i>царства</i>	<i>групи</i>	
Пріони	?	Пріонові хвороби
Віруси	Віруси	Вірусні хвороби
Прокаріоти	Мікоплазми	Мікоплазмози
	Хламідії	Хламідіози
	Рикетсії	Рикетсіози
	Бактерії	Бактеріози
	Спірохети	Спірохетози
Еукаріоти	Гриби	Мікози
	Найпростіші	Протозоози
	Гельмінти	Гельмінтози
	Членистоногі	Інфестації

Інфекційні хвороби (2)

Інфекція або інфекційний процес – це взаємодія між макроорганізмом і мікроорганізмом у певних умовах довкілля.

Інвазія – це взаємодія між макроорганізмом та паразитом тваринного походження (найпростішими, гельмінтами).

Інфекційна хвороба у маніфестній формі обумовлена інтенсивним розмноженням збудника в організмі людини.

У більшості випадків відбувається **вироблення імунітету** до повторного зараження: у відповідь на дію чужородних живих тіл і речовин, що несуть чужу генетичну інформацію, імунна система:

1. «запам'ятовує» ознаки патогенів;
2. виробляє антитіла (гуморальний імунітет);
3. здатна поглинати клітини, віруси, продукти їх життєдіяльності (клітинний імунітет).

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (за Л.В. Громашевським)

1. Кишкові інфекції.
2. Інфекції дихальних шляхів.
3. Кров'яні інфекції.
4. Інфекції зовнішніх покривів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (за джерелом інфекції)

1. Антропонози.
2. Зоонози.
3. Антропозоонози.
4. Сапронози.

Імунітет

Вроджений – зумовлений вродженими особливостями виду (людина не хворіє: чумою великою рогатої худоби, курячої холерою).

Природний активний – формується після перенесених захворювань.

Стерильний імунітет зникає – збудник зникає, імунітет зберігається. **Нестерильний** – зникає збудник і зникає імунітет (сифіліс, туберкульоз).

Природний пасивний – імунітет новонароджених, Плацентарний. Дитина отримує антитіла від матері через плаценту в період внутрішньоутробного розвитку, а також з грудним молоком матері.

Штучний активний виникає після введення вакцини через 3 тижні і зберігається протягом 4-5 років.

Штучний пасивний виникає зразу після введення сироваток (які містять готові антитіла) і зберігаються до місяця.

НЕСПЕЦИФІЧНІ ЧИННИКИ ІМУНІТЕТУ

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ – ЦЕ ВРОДЖЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМУ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЗНИЩЕННЮ МІКРООРГАНІЗМІВ НА ПОВЕРХНІ ТІЛА І В ПОРОЖНИНАХ ОРГАНІЗМУ ТІЛА ЛЮДИНИ.

- НЕ ПОШКОДЖЕНА ШКІРА;
- СЛИЗОВІ ОБОЛОНКИ;
- ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА;
- КИСЛЕ СЕРЕДОВИЩЕ ШЛУНКУ;
- НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА;
- ЗАХИСНІ РЕФЛЕКСИ (КАШЕЛЬ, ЧХАННЯ);

Механізми та шляхи передачі інфекції

1. Аліментарний – збудник локалізується в шлунково-кишковому тракті, виділяється з фекаліями.

Шляхи передачі: харчовий, водний і контактнo-побутовий.

Фактори передачі: вода, харчові продукти, брудні руки, мухи.

Вхідними воротами є рот (дизентерія, холера, черевний тиф).

2. Аерогенний – збудник локалізується в дихальних шляхах і передається при кашлі, чханні, розмові

Шлях передачі: повітряно-краплинним або повітряно-пиловий (пневмонія, туберкульоз, грип, ангіна, кашлюк).

3. Трансмісивний – збудник локалізується в крові або лімфі і передається при укусах комах: комарів, кліщів, вошей (малярія, висипний тиф).

Шлях передачі: облігатний (збудники передаються тільки через переносників), факультативний (збудники передаються, як через переносників, так і іншими шляхами).

4. Контактний – збудник локалізується на зовнішніх покривах: шкірі, слизових оболонках, волоссі.

Шляхи передачі:

- 1) прямий (статевий) ВІЛ-інфекція, сифіліс, гонорея
- 2) непрямий – через предмети догляду, іграшки, брудні руки (кір, краснуха).

Інфекційні хвороби (3) Особливо небезпечні

Інфекція або інфекційний процес – це взаємодія між макроорганізмом і мікроорганізмом у певних умовах довкілля.

Інвазія – це взаємодія між макроорганізмом та паразитом тваринного походження (найпростішими, гельмінтами).

До **особливо небезпечних хвороб** відносять інфекційні епідемічні карантинні хвороби з високими показниками летальності, швидким розповсюдженням на сусідні країни та регіони, та з обмеженою ефективністю лікування: поліомієліт (викликаний диким поліовірусом), грип людини, важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS), геморагічні лихоманки Ебола, Ласса, Марбург, Західного Нілу, денге та Ріфт Валлі, жовту лихоманку, сибірську виразку, менінгококовий менінгіт, легеневу чуму, туляремію, холеру, сказ. Зі списку Всесвітньої організація охорони здоров'я виключила натуральну віспу, яка не фіксується у світі з 1980-хх.

ЦИКЛІЧНІСТЬ ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

1. Інкубаційний період.
2. Продромальний період (початковий).
3. Період основних проявів хвороби.
4. Період одужання (реконвалесценції).

Термінологія інфектології

Патогенність – здатність мікроорганізмів викликати захворювання. Умовно-патогенні мікроорганізми викликають захворювання за певних умов, або при проникненні в ті органи і тканини, де в нормі вони не зустрічаються.

Вірулентність – міра патогенності (корелює з властивістю утворювати капсулу, протидіяти фагоцитозу).

Інвазивність – здатність проникати в макроорганізм (визначається наявністю гіалуронідази, нейрамінідази).

Токсигенність – здатність мікроорганізми виробляти токсини. Розрізняють екзо- та ендотоксини. Екзотоксини продукують і виділяють у зовнішнє середовище живі мікроорганізми, в основному грампозитивні мікроби збудники (дифтерії, правця, ботулізму). Дія екзотоксинів високоспецифічна, вони мають тропізм до певних тканин і органів і зумовлюють характерну клінічну картину.

Ендотоксини тісно пов'язані з клітиною мікроорганізму і вивільняються тільки після її руйнування, мають значно меншу специфічність та вибірковість, продукують переважно грамнегативні бактерії (збудники дизентерії, сальмонельозу, черевного тифу).

Контагіозність – це властивість збудника передаватися від хворих людей до здорових.

Вхідні ворота інфекції – це ті органи і тканини, через які проникає збудник (рот, верхні дихальні шляхи, пошкоджена шкіра і слизові оболонки). При деяких інфекційних захворюваннях збудник може проникати в організм різними шляхами і викликати різні форми захворювання: шкірну, легеневу, кишкову, септичну (при чумі, туляремії, сибірській виразці).

Імунітет – це властивість організму зберігати свою антигенну постійність впродовж життя.

Профілактика інфекційних хвороб та їх розповсюдження

ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРІБ.

- ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА ІНФЕКЦІЇ (ХВОРИХ І БАКТЕРІОНОСІЇВ), ІЗОЛЯЦІЯ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, САНАЦІЯ БАКТЕРІОНОСІЇВ, ЗНИЩЕННЯ ТВАРИН, ЯКІ Є ДЖЕРЕЛАМИ І ПЕРЕНОСНИКАМИ ІНФЕКЦІЇ (ДЕРАТИЗАЦІЯ).
- ДЕЗИНФЕКЦІЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЯ, ДОТРИМАННЯ САНЕПІДРЕЖИМУ.
- ПІДВИЩЕННЯ ОПІРНОСТІ ОРГАНІЗМУ: ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ, РЕЖИМ ПРАЦІ ВІДПОЧИНКУ, ЗАГАРТУВАННЯ ОРГАНІЗМУ, ФІЗКУЛЬТУРА.
- СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА – АКТИВНА І ПАСИВНА ІМУНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ.

Карантин – обмеження діяльності та/або відділення від інших підозрілих на зараження осіб, які не хворі, або підозрілого на зараження багажу, контейнерів, перевізних засобів або товарів таким чином, щоб запобігти можливому поширенню інфекції або контамінації. При введенні карантину здійснюється безперервний епідеміологічний нагляд та медико-санітарне спостереження, проводяться екстрені щеплення, дезінфекція та їй подібні заходи.

Дезінфекція – процедура, відповідно до якої проводять санітарні заходи з боротьби проти інфекційних агентів або зі знищення їх на поверхні тіла людини або тварини, або ж у багажі, вантажах, контейнерах, перевізних засобах, товарах і поштових посилках за допомогою прямого впливу хімічних або фізичних агентів. Також протиепідемічними заходами **дезінсекція** (позбавлення від комах), **дератизація** (позбавлення від щурів та інших гризунів), **деконтамінація** (усунення інфекції або токсину з поверхні тіла людини, тварини, з продуктів харчування, побутових предметів, перевізних засобів).

Інфекційні хвороби (4) Щеплення

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Щеплення проводять для вироблення імунітету до збудників хвороб з метою уникнення зараження або послаблення дії патогену.

Щеплення (2)

Для інактивації патогенів використовують анатоксини, сироватки та імуноглобуліни.

Повторно: Ризики вакцинації та відмови від неї

Після успішної кампанії зі щеплення в 1979 році ВООЗ оголосила світ вільним від натуральної («чорної») віспи. Але у сучасному світі деякі політики-популісти маніпулюють цією темою і антинауковими твердженнями ставлять під загрозу життя мільйонів людей.

З 2017 року в Україні триває спалах кору, з 2015 року — спалах кашлюку, а 2015 року також був спалах поліомієліту. Як і всі інші медичні препарати, вакцини можуть викликати деякі реакції. Як правило, вони є незначними і їхня поява є нормальною реакцією організму на препарат: болісні відчуття, припухлість або почервоніння в місці ін'єкції чи невелике підвищення температури. Ризик тяжких ускладнень після захворювання є набагато вищим, ніж ризик серйозних побічних реакцій після щеплення (1 на 1 000 000).

В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Держава закуповує вакцини за Календарем і таким чином гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб і захистити своє життя і життя своєї дитини.

Коли 95% населення щеплені від вакцинокерованої хвороби, захищена уся країна - віруси не поширюються. Саме тому вакцинація - це питання національної безпеки країни.

Інформація про те, що вакцинація призводить до аутизму, не відповідає дійсності. Так, 1998 року у відомому британському медичному журналі було опубліковано статтю про зв'язок між вакциною проти кору, краснухи, паротиту та аутизмом. Але пізніше з'ясувалося, що автор статті — лікар Ендрю Вейкфілд — сфальшував усі факти. Його визнали винним у порушенні професійної етики, а потім виключили з медичного реєстру Великобританії. Дослідження, проведені після цієї публікації Центром контролю та профілактики захворювань у США, медичним інститутом Національної академії наук Великобританії та британською Національною службою охорони здоров'я, спростували будь-який зв'язок між вакциною і виникненням аутизму. До того ж, проведено понад десяток досліджень, і їхні результати спростовують зв'язок між вакцинацією і розвитком аутизму.

Анті-вакцинатори

Всесвітня організація охорони здоров'я визначила відмову від щеплень однією з десятки найбільших глобальних загроз здоров'ю 2019 року. Мова про небажання або відмову від вакцинації своїх дітей проти заразних хвороб, незважаючи на наявність послуг з вакцинації.

Наукових доказів ефективності великомасштабних кампаній вакцинації більш ніж достатньо. Вакцинації допомогли викоринити натуральну віспу, яка колись вбивала кожну сьому дитину в Європі, та і майже викоринила поліомієліт. За деякими оцінками повний комплекс щеплень у США, від народження до підліткового віку, рятує близько 33 000 життів і запобігає близько 14 мільйонам випадків захворювань. В рамках програми компенсації потерпілим від післявакцинальних ускладнень в США компенсація за ускладнення виплачується приблизно 1 раз на мільйон вакцинацій.

Захворюваність на краснуху у США різко впала, коли була введена загальна імунізація. CDC

Антівакцинаторство – різновид теорії змови. Не має наукових доказів. Підриває колективний імунітет.

Щеплення (3)

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

Вік	Щеплення проти				
1 день		Гепатиту В			
3-5 день	Туберкульозу				
1 міс.		Гепатиту В			
2 міс.			Дифтерії, кашлюку, правця,	Поліомієліту	Гемофільної інфекції
4 міс.			Дифтерії, кашлюку, правця	Поліомієліту	Гемофільної інфекції
6 міс.		Гепатиту В	Дифтерії, кашлюку, правця	Поліомієліту	
12 міс.					Гемофільної інфекції Кору, краснухи, паротиту
18 міс.			Дифтерії, кашлюку, правця	Поліомієліту	
6 р.			Дифтерії, правця	Поліомієліту	Кору, краснухи, паротиту
7 р.	Туберкульозу				
14 р.				Поліомієліту	
16 р.			Дифтерії, правця		
26 р.			Дифтерії, правця (надалі кожні 10 років)		

Календарь профілактичних щеплень

*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

Ми радимо дотримуватися календаря щеплень, у якому дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, туберкульоз, гепатит В, *Haemophilus influenzae b*.

Ризики відмови від вакцинацій як на особистому рівні, для найближчого оточення, так і для суспільства в цілому значно перевищують ризики побічних ефектів від вакцинації.

Щоб побороти якусь хворобу в суспільстві, потрібно, щоб абсолютна більшість населення мала до неї імунітет.

Поліомієліт

Поліомієліт (від дав.-гр. πολίος – сірий, дав.-гр. μυελός – мозок і лат. itis – запалення; застаріле – дитячий спінальний параліч) – гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Хвороба викликає ураженням центральної нервової системи (далі – ЦНС), парези і паралічі, іноді призводить до смерті, передається від людини до людини через фекалії, слину, заражену їжу та воду. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину вводять перорально (крапають у ротову порожнину) кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя. У країнах з вакцинованим населенням трапляються поодинокі випадки хвороби у дітей без щеплення.

Специфічних методів лікування поліомієліту не існує!

Щоб захистити себе від поліомієліту:

- не слід купатися у забруднених водоймах;
- молоко необхідно вживати тільки в кип'яченому або пастеризованому вигляді;
- знищувати мух і надійно захищати від них продукти харчування.

Величезне значення в профілактиці поліомієліту має вакцинація. Вона дає довічний імунітет.

Геморагічні лихоманки. Жовта лихоманка

Геморагічні лихоманки –

висококонтагіозні (заразні) вірусні природноосередковані хвороби, які характеризуються часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому (синдрому масованих кровотеч).

Мають назви відповідно до місць походження, тварин у якості природного резервуару. Вакцини до них лише випробовуються. У місцях спалахів застосовують карантин.

Жовта лихоманка також належить до групи геморагічних лихоманок, передається через укуси комарів та москітів, в Україну може бути лише завезена літаками з країн Азії, Африки та Південної Америки. При виникненні спалаху жовтої гарячки негайно проводять масову вакцинацію населення живою атенуйованою вакциною 17Д шляхом одноразового підшкірного введення, з ревакцинацією через 10 років у випадку необхідності.

Вакцина від жовтої лихоманки є безпечною і недорогою. Протягом 30 днів формує довічний імунітет.

Сибірська виразка (1)

Сибірська виразка (або сибірка, або антракс – від грец. άνθραξ – «вугілля»; українські застарілі синоніми – телій, гербарець, жабур) – гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке спричинює **Bacillus anthracis** і перебігає в людей найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункулу, набряку з виразкою чорного кольору, схожого на вугілля антрацит, регіонарного лімфаденіту (набряк груп лімфовузлів поблизу вогнища запалення), гарячкою, інтоксикацією, ураженням легеневої, кишкової систем, генералізацією процесу. У минулому антракс був поширенішим інфекційним захворюванням, спричиняв масову загибель тварин та людей. Спори збудника сибірки можуть бути використані як біологічна зброя. У сучасні часи спалахи поодинокі, при найбільших може загинути до сотні людей та декілька тисяч сільськогосподарських тварин.

В Україні у 2001 році від сибірки загинуло 8 людей. Останній спалах відбувся у 2012 року в Запорізької області, загинув не було. Основне джерело інфекції – хворі на сибірку переважно травоядні тварини (велика і дрібна рогата худоба, коні, віслюки, мули, верблюди, олені, кролі, зайці).

Сибірська виразка (2)

Зараження людей відбувається багатьма шляхами: контактно (через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, м'яса, хутра, шкір, через інвентар, контаміновані предмети зовнішнього середовища, ґрунт, воду, сіно, солому, що забруднені спорами *Bacillus anthracis*, на пасовищах, в місцях стійлового утримання тварин, в місцях поховання трупів, в худобомогильниках), аліментарним, повітряно-пиловим шляхом, трансмісивно (через кров, через укуси жалючих мух, при помилковому розкритті виразки медичним працівником без захисту рук та слизових оболонок, при порізі, - як казуїстичний випадок). Спори з глибини виносять на поверхню ґрунту дрібні тварини, що риють землю, та дощові черв'яки.

Спори заносяться на нові території на нові території дощовими, талими і стічними водами. Раніше антракс, що передається повітрянопиловим способом, у різних країнах називали «хворобою сортувальників вовни», «хворобою садівників», «хворобою лахмітників» тощо. Передаванню хвороби в цих випадках сприяють пошкодження слизової дихальних шляхів дрібними гострими часточками сировини (вовна, лахміття, ґрунт тощо), які здіймаються в повітря при проведенні певних професійних дій (наприклад, вичісування старої одяжі лахмітками задля придання їй товарного вигляду для подальшого продажу). Тварини найчастіше гинуть від сепсису або кривавої діареї. Люди при легеновому зараженні страждають на серозно-геморагічне запалення з некрозом легенів, бронхів, лімфатичних вузлів середостіння, з тяжкою інтоксикацією й набряком легень. При шкірній формі хвороби 80 % мають легку та середньотяжку форми, 20 % – тяжку, може розвинути гіповолемічний, інфекційно-токсичний шок, менінгіт, гостра дихальна недостатність, септицемія, ендокардит, гостра серцева недостатність.

Сибірська виразка (3)

Прогноз при шкірній формі сприятливий, навіть у доантибіотичну еру більшість хворих видужувало. Однак при інших формах без лікування летальність практично стовідсоткова, тільки при застосуванні сучасних етіотропних засобів можливе видужання. Додаткова діагностика (окрім характерного зовнішнього вигляду шкірних виразок) проводиться за допомогою лабораторних тестів, рентгену. Стандарт лікування – антибіотики групи пеніциліну. Неспецифічна профілактика полягає у ветеринарному контролі хутряної та шкіряної сировини, м'яса. Трупні захворювань тварин знищуються вогнем. Специфічна профілактика серед груп ризику (працівників м'ясної, шкіряної, хутрово-переробної промисловості, пастухів, сільського населення, ветеринарів, зоотехніків тощо) проводиться шляхом щорічного введенні живої атенуйованої вакцини СТІ.

Література

- Вчення про інфекційні хвороби. <https://en.ppt-online.org/422394>, <https://en.ppt-online.org/116084> та <https://en.ppt-online.org/299137>
- ВООЗ: Відмова від вакцинації є глобальною загрозою людству. МОЗ України, 22 Січ 2019. <https://moz.gov.ua/article/news/vooz-vidmova-vid-vakcinacii-e-globalnoju-zagrozoju-ljudstvu>
- 9 міфів про вакцинацію. МОЗ України, 2 Лют 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/9-mifiv-pro-vakcinaciju>
- Georgiou A. Anti-vax Movement Listed by World Health Organization as One of the Top 10 Health Threats for 2019. Newsweek, 15 Jan 2019. <https://www.newsweek.com/world-health-organization-who-un-global-health-air-pollution-anti-vaxxers-1292493>
- Hrynick, T., Ripoll, S., and Schmidt-Sane, M. (2020) 'Rapid Review: Vaccine Hesitancy and Building Confidence in COVID-19 Vaccination', Briefing, Brighton: Social Science in Humanitarian Action (SSHAP). <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15794>
- Vaccine hesitancy. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_hesitancy
- Суперечки щодо вакцинації. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Суперечки_щодо_вакцинації
- Жовта лихоманка: що варто знати і як уберегтися. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 1 Жов 2018. <https://phc.org.ua/news/zhovta-likhomanka-scho-var-to-znati-i-yak-uberegtisya>
- Бондаренко, А.В., Шевченко, А.С., Козько, В.Н. (2000) Карантинные геморрагические лихорадки Марбург, Эбола и Ласса: Учебно-методические указания для самоподготовки иностранных студентов, субординаторов, врачей-интернов. Украина, Харьков, ХГМУ, 42 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762797>
- Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ. <https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Практичні заняття

Голландський натураліст Антоній ван Левенгук (1632—1723) наприкінці XVII ст. зробив дуже важливе відкриття: виявив під мікроскопом мікроорганізми у зубному нальоті, воді і настої з рослин. З цього відкриття почалося широкомасштабне вивчення інфекційних захворювань.

Левенгук працював у мануфактурної крамниці в Амстердамі, а у вільний час займався шліфуванням лінз. Він сам змайстрував мікроскоп зі збільшенням у 160 разів, завдяки якому зробив своє відкриття. Всього за своє життя Левенгук виготовив близько 250 лінз, досягнувши 300 кратного збільшення. Стежачи за рухом крові по капілярах, він показав, що капіляри пов'язують артерії та вени. Вперше спостерігав еритроцити і виявив, що у птахів, риб і жаб вони мають овальну форму, а у людини та інших ссавців дисковидну.

Коронавірус COVID-19 (1)

У середині грудня 2019 року в місті Ухань у центральному Китаї спалахнула епідемія, яку спричинив новий коронавірус (2019-nCoV). Вірус на 70 % схожий за генетичною послідовністю на вірус SARS-CoV (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome), що спричинив тяжкий гострий респіраторний синдром, передається від людини до людини повітряно-крапельним та контактним шляхами, ймовірно має тваринне походження, передався людям з морепродуктів, спричиняє підвищення температури, втому, сухий кашель, задишку, респіраторний дистрес-синдром дорослих, зміну формули крові та рентгенологічної картини. Для профілактики потрібне регулярне миття рук, закриття ліктем рота та рукою носа при кашлі та чханні, уникання тісного контакту з будь-ким, хто має прояви респіраторних захворювань (наприклад, кашель та чхання).

Коронавіруси – антропозоонози, тобто патогени, що первинно передаються від тварин до людей. Джерело зараження людей цивети та одnogорбі верблюди. Кілька коронавірусів циркулюють тільки серед тварин. Сприйнятливі до вірусу домашні собаки, кішки і тхори. Підтверджено випадки передачі вірусу в обидві сторони між норками і працівниками звіроферм, де розводять норок.

Від людини до людини захворювання передається через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 зноса або рота при кашлі, чханні або розмові. В силу своєї великої маси ці краплі не розлітаються з значну відстань і швидко опускаються вниз. Зараження COVID-19 може статися в результаті вдихання повітря, що містить краплі, які виділилися з дихальних шляхів хворого. Саме тому необхідно триматися від хворої людини на відстані не менше 1 метра.

Коронавірус COVID-19 (2)

Передача вірусу від людини до людини здійснюється повітряно-краплинним та контактним шляхами.

Симптоми хвороби

У багатьох заражених COVID-19 присутні тільки незначні симптоми. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. COVID-19 можна заразитися від людини, яка має лише невеликий кашель і в іншому не відчуває себе хворим. Деякі дані вказують на можливість зараження вірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби. Наскільки часто це відбувається – поки невідомо.

До найбільш поширених симптомів COVID-19 відносяться: підвищення температури тіла, сухий кашель і стомлюваність. До більш рідкісним симптомів відносяться болі в суглобах і м'язах, закладеність носа, головний біль, кон'юнктивіт, біль в горлі, діарея, втрата смакових відчуттів або нюху, висип і зміна кольору шкіри на пальцях рук і ніг. Як правило, ці симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. У деяких інфікованих осіб хвороба супроводжується дуже легкими симптомами.

Більшість хворих (близько 80%) одужують спонтанно без необхідності в госпіталізації. Приблизно в одному з п'яти випадків захворювання COVID-19 протікає у важкій формі з розвитком дихальної недостатності. У літніх людей, а також осіб із супутніми захворюваннями, наприклад гіпертонією, захворюваннями серця та легень, діабетом або раком, ймовірність тяжкого перебігу захворювання вище. Проте заразитися COVID-19 і тяжко захворіти може кожен. Людям в будь-якому віці слід негайно звертатися за медичною допомогою в разі наявності підвищеної температури тіла і / або кашлю, що супроводжуються утрудненим диханням / задишкою, болем / відчуттям важкості в грудній клітці, порушеннями мови або руху. За можливістю рекомендується викликати лікаря по телефону або попередньо зателефонувати до лікарні, що дозволить направити пацієнта до профільного медичного закладу. Від зараження до перших симптомів проходить від 1 до 14 днів (у середньому 5-6 днів). Граничний термін інкубаційного періоду визначає тривалість карантину.

Коронавірус COVID-19 (3)

Епідеміологія

Статистика розповсюдження на 22.11.2020

Регіон	Захворіли	Померли	Одужали
У світі	55,6 млн.	1,34 млн.	35,8 млн.
В Україні	625 тис.	10 951	287 тис.

Смертність у світі складає 2,4%.

Країни-лідери з кількості заражених:

США - 12,2 млн.

Індія - 9,1 млн.

Бразилія - 6,05 млн.

Франція - 2,13 млн.

Росія - 2,09 млн.

Україна займає 14 місце за абсолютною кількістю заражених.

Попередження зараження та розповсюдження інфекції

Кращий спосіб захистити себе і оточуючих – суворе дотримання правил гігієни рук та респіраторної гігієни: регулярне миття рук з милом або обробка їх спиртовим антисептиком для рук (60-80%), прикривання рота і носа при кашлі і чиханні, чихання у лікоть. Миття рук з милом має тривати 20–40 сек. Вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою. Руки слід мити з милом, якщо вони видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.

Медичним працівникам необхідно носити респіратор, полімерні рукавички та захисний костюм, населенню – маски.

Необхідно уникати тісних контактів з людьми із симптомами респіраторного захворювання, наприклад, з кашлем і чиханням. Соціальна дистанція має бути не менше одного метра.

Тим, хто контактував із зараженою людиною, слід самоізолюватись у власній домівці на 14 днів, та уважно слідкувати за самопочуттям.

Коронавірус COVID-19 (4)

При самоізоляції людина залишається вдома і не виходить на роботу, навчання або в громадські місця. Самоізоляція дозволяє перервати ланцюг передачі інфекції. Вона проводиться добровільно або за рекомендацією лікаря. Слід попросити кого-небудь доставляти самоізолюваній людині продукти харчування додому. Самоізоляція вдома потрібна і тим, хто захворів, навіть якщо є лише незначні симптоми (невелике підвищення температури і біль у м'язах і суглобах). Вона достатня, якщо у хворої людини немає високої температури та ознак дихальної недостатності. На ранніх стадіях захворювання, коли виявляються лише легкі симптоми, ймовірність передачі вірусу оточуючим вище. Якщо інфікованому необхідно вийти з дому, слід надягати маску, щоб уникнути зараження оточуючих.

Вірус не здатен переноситись потоками повітря на великі відстані від хворої людини, але легко передається контактно. Доцільно відмовитися від привітань за допомогою рукопотискання та поцілунків при зустрічі знайомих.

На зовнішніх побутових поверхнях вірус залишається небезпечним для людини у середньому 3-4 години, до 72 годин на пластмасі і нержавіючій сталі, менше 4 годин на міді і менш 24 годин на картоні. Поверхні легко знезаражуються з використанням звичайних побутових дезінфікуючих засобів та антисептиком із вмістом спирту або хлоргексидину.

Обробка рук спиртовмісним антисептиком має тривати 30 с. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню). Особливу увагу приділяють нігтям (там накопичується найбільше бруду). У разі частого користування антисептиком можна застосовувати крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри, або використовувати 80% спиртовий розчин гліцерину (жирного спирту). Слід контролювати доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

Грип

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми цього захворювання виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. МОЗ України закликає не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація. Також для попередження зараження рекомендовано:

1. Уникайте близького контакту з хворим. Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.
2. Мийте руки. Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

3. Намагайтеся не торкатися обличчя. На руках дуже багато мікробів. Коли ви торкаєтесь, шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

4. Провітрюйте приміщення. Регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

5. Привчіть себе до корисних звичок. Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

Від осені 2020 року до весни 2021 року у Північній півкулі, а відтак, і в Україні, перебуватимуть 4 штами грипу:

- штаму типу А Guangdong-Maonan (H1N1)
- штаму типу А Hong Kong (H3N2)
- штаму типу В Washington (В / Victoria lineage)
- штаму типу В Phuket (В / Yamagata lineage).

COVID-19 ТА ГРИП

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

СПІЛЬНЕ

Схожа клінічна картина:
респіраторне захворювання
різної тяжкості

Краплинний шлях
передавання

ВІДМІННЕ

Грип має короткий інкубаційний період, поширюється швидше, ніж COVID-19

У випадку COVID-19 діти інфікуються рідше, ніж дорослі

Смертність від COVID-19 є вищою за рівень смертності внаслідок грипу

Вакцина від грипу неефективна проти нового коронавірусу

Ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів проти COVID-19 ще немає

Що відмінного?

- Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і коротший послідовний інтервал (5-6 днів проти 3х днів), ніж коронавірусна інфекція.
- Інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити більше людей (2-2,5) порівняно з грипом.
- Діти рідше інфікуються SARS-CoV-2, ніж дорослі. При грипі ці показники однакові.
- Летальність при грипі нижча (0,1% проти 2,4%).
- Проти грипу вже розроблені ефективні вакцини (і вони доступні), проти SARS-CoV-2 вакцини ще тільки випробовують.

Література

- Вчення про інфекційні хвороби. <https://en.ppt-online.org/422394>, <https://en.ppt-online.org/116084> та <https://en.ppt-online.org/299137>
- Питання та відповіді, міфи про коронавірус та їх спростування. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):14-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4058337>
- Коронавірус: пандемія у світі та в Україні. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):24-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019>
- Шевченко АС, Гаврилов ЭВ. Вопросы инфекционной безопасности в производственных инструктажах и учебных дисциплинах валеологии и педагогики здоровья на примере текущей пандемии коронавируса COVID-19. Сборник материалов II Международной научно-технической интернет-конференции «Новые технологии в образовании, науке и производстве» (16 Апр 2020). Украина, г. Покровск: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020 (ISBN 978-966-377-236-3). С. 182-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3950555>
- Пандемия коронавируса заболевания (COVID-19). Европейское региональное бюро ВОЗ. <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19>
- Епідеміологічні зведення України: Грип та ГРВІ. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):3-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051293>
- COVID-19 і грип: що між ними спільного і відмінного. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 10 Бер 2020. <https://phc.org.ua/news/covid-19-i-grip-scho-mizh-nimi-spilnogo-i-vidminnogo>
- В Україну йде епідсезон грипу: Як не переплутати з коронавірусом і навіщо вакцинуватися. Zik, 6 Жов 2020. <https://is.gd/rUUGij>

Лекція 18.

Інклюзивна освіта.

Інклюзивне навчання

План лекції

1. Інвалідність. Розподіл МСЕК на групи.
2. Запобігання дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями.
3. Допомога суспільства інвалідам, інклюзивна освіта.

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Інвалідність – стійкий розлад здоров'я з порушенням функцій руху, зору та ін., з порушенням можливості виконувати дії, які вважають для цього індивідуума нормальними в залежності від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів, часто з відсутністю можливості самостійного обслуговування, пересування без візка та милиць. Люди з інвалідністю потребують соціального захисту і допомоги. Замість слова «інвалід», яке означає «непридатний», в наш час використовують термін «людина з обмеженими можливостями». А використання слова «інвалід» у принизливому значенні, а також більш різки вислови (недоумкуватий, розумово неповноцінний, жертва поліомієліту, глухонімиї, прикутий до інвалідного візка, тощо) є проявами дискримінації та стигматизації, і вони неприпустимі.

Інвалідність відбувається внаслідок загального захворювання, каліцтва, трудового або професійного захворювання, поранення (контузії) під час бойових дій, в результаті нещасного випадку.

Інвалідність (2)

Ступінь постійної чи продовжуваної втрати працездатності визначає **група інвалідності**, яку визначає медико-соціальна експертна комісія (далі – СМЕК):

I – це нездатність до самообслуговування, самостійного пересування, навчання, трудової діяльності, спілкування, контролю власної поведінки, дезорієнтація, залежність від інших осіб;

II – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів та за допомогою інших осіб, здатність самостійно пересуватися з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах, здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб, здатність до орієнтації, що потребує допомоги інших осіб, здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб;

III – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів, здатність самостійно пересуватися з тривалішою витратою часу, пересування з зупинками і скорочення відстані, здатність до навчання в навчальних закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму навчального процесу та (чи) з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який навчає), здатність до виконання трудової діяльності за іншою спеціальністю при відсутності зниження кваліфікації чи зменшенні обсягу виробничої діяльності та неможливості виконання роботи за своєю попередньою професією, здатність до орієнтації за умови використання допоміжних засобів, здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передання інформації, часткове зниження здатності самостійно контролювати свою поведінку.

Інвалідність (3)

Організація навчання людей з обмеженими можливостями у спільних групах з учнями, студентами без обмежень по здоров'ю – сучасний тренд. Такий підхід сприяє соціалізації та ресоціалізації людей з обмеженими можливостями.

В Україні у різні роки мешкало від 2 до 2,5 млн. інвалідів. Для них передбачали різні пільги та соціальну допомогу, які завжди були недостатніми для доведення якості життя інвалідів до мінімального українського стандарту. Щоб привернути увагу до проблем інвалідів, у світі проводиться Міжнародний день людей з інвалідністю, щороку 14 жовтня з 1992 року.

Життя інвалідів у сучасному суспільстві полегшують спеціальні комп'ютерні та телекомунікаційні пристрої (наприклад, програми для керування комп'ютером без рук Freetrack), візки, відведення окремих місць у транспорті, будівництво пандусів, синхронний переклад для людей з вадами слуху, але громадський простір України ще недостатньо пристосований для інвалідів, навіть по наявності фізичних бар'єрів пересування.

Практичне заняття 17. Спільне навчання з інвалідами.

Сумний факт полягає в тому, що при спілкуванні із людьми з особливими потребами більшість людей відчувають страх, незручність та огиду. Основна причина такого відношення полягає у незнанні того, що ж таке порушення розвитку і що являють собою люди з особливими потребами. Суспільство старанно приховує від нас наявність проблеми. Серед численних проблем, з якими стикаються батьки дитини з обмеженими потребами можна виділити дві найбільш вагомні. Перша і основна – відношення оточення. Друга – отримання доступної освіти.

Реально отримати освіту можуть лише діти з порушенням зору, слуху, мови, руховими порушеннями і нескладними інтелектуальними порушеннями. Велика кількість дітей не можуть відвідувати спеціальні ЗНЗ через кілька причин. До них належать такі:

1. Як правило, спеціальна школа орієнтується на дітей з певними психофізичними порушеннями.
2. Оскільки кількість дітей із різними порушеннями не може реалізувати свого права на освіту у таких закладах, то для таких дітей передбачено індивідуальна форма навчання.
3. Нема спеціальної програми для навчання таких дітей, адже вона повинна створюватися під кожну, окремо взятую дитину.

Булінг у закладах освіти.

ГОЛОВНЕ В ЗАКОНІ ПРО ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ В ШКОЛАХ

Вперше визначено термін:

Булінг – це моральне або фізичне насильство, агресія в будь-якій формі з метою викликати страх, тривогу і підпорядкувати людину своїм інтересам.

Відповідно
до закону №8584

Передбачено відповідальність за знущення:

Моральне
або фізичне
насильство,
агресія

Штраф
340 – 850 грн

Дії з осо-
бливою
жорстокістю,
повторне
порушення

Штраф
1700 –
3400 грн

Прихо-
вування
вчителем
факту
цькування

Штраф
850 –
1700 грн

За вчинення правопо-
рушення неповнолітніми
віком до 16 років –
штраф сплачують
батьки

Центр
гендерної рівності
та боротьби

Shutterstock

Література

- Інклюзивне навчання. МОН України. <https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya>
- Бойчук ЮД. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія. Суми: Університетська книга, 2008. 237 с.
- Билич ГЛ, Назаров ЛВ. Основы валеологии. СПб.: Водолей, 1998. 560 с.
- Красовська ІІ. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору: метод. порадник. Чернігів, 2010. 40 с.
- Крючек НА, Миронов СК, Мишин БИ. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении. М.: Дрофа, 2005.
- Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб. за заг. ред. Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В; колек. авторів: Азін В.О., Грибальський Я.В., Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В. К: 2012. 88 с. ISBN 978-966-97179-2-4
- Актуальні питання навчання дітей з особливими освітніми потребами. <https://svitppt.com.ua/pedagogika/aktualni-pitannya-navchannya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.html>
- Протидія булінгу в закладі освіти: що в законах. <https://www.pedrada.com.ua/article/2565-protidya-bulngu-v-zaklad-osvti-shcho-v-zakonah>
- Формирование здорового образа жизни у молодежи: Методические рекомендации для учителей средних школ / сост. Шевченко А.С., Орлова Н.А., Кондобаров А.В.; МОМХ, ХРИПОЗ. - Украина, Харьков: СПД-ФО Лысенко А.А., 2004. - 74 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700597>

Лекції 19 та 20.

**Психічне та психологічне
здоров'я особистості.
Професійне вигоряння педагогів.**

Психічне здоров'я

План лекції

1. Психічне здоров'я, його медичні критерії.
2. Психічні розлади.
3. Визначення рівню психічного розвитку.
4. Можливості та техніки подолання конфліктів та підтримання емоційної рівноваги.
5. Професійне вигорання педагогів.

Психічне здоров'я – це рівень психологічного благополуччя та відсутністю психічних захворювань, властивістю людини усвідомлення себе як суб'єкта, взаємодіючого з навколишнім світом, орієнтуватися у просторі, часі, самореалізовуватися інтелектуального та емоційно, розвивати здібності (логіку, пам'ять, комунікативні навички), долати життєві труднощі, бар'єри на шляху до цілей, протистояти стресам, продуктивно працювати і робити внесок в свою громаду. Психічне здоров'я тісно переплетене з фізичним. Вони взаємозалежні. Психічно здорова людина вміє адекватно мислити, проявляти емоції, спілкуватися з іншими людьми, заробляти собі на прожиток і отримувати задоволення від життя.

У психічно здорової людини відсутність психічні захворювання та пограничні нервово-психічні розлади, розвиток відбувається гармонійно та відповідає віку, провідні соціальнопрофесійно-значущі психофізіологічні функції забезпечують виконання навчальних, професійних або побутових завдань у повсякденній діяльності. Психологічний стан психічно здорових людей дозволяє досягати емоційної рівноваги та поведінкової адаптації.

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає

7 компонентів психічного здоров'я:

- усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного Я;
- постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях;
- критичне ставлення до себе і своєї діяльності;
- адекватність психічних реакцій впливу середовища;
- здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм;
- планування власної життєдіяльності і реалізація її;
- здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин.

Психічні розлади

Психічні розлади виникають внаслідок вживання психоактивних речовин, розладів настрою (афективні розлади), особистості, поведінки, пам'яті, інтелекту, можуть бути зумовлені стресом та соматичними захворюваннями (органічні, симптоматичні психічні хвороби), неврозами, виникати внаслідок розумової відсталості, ендогенних причин (маніакально-депресивний психоз, шизофренія).

Термін психічний розлад може мати спеціальні визначення у національній юриспруденції, психіатрії та психології. Деякі з психічних розладів виникають на ранньому етапі індивідуального розвитку, інші є результатом соціального життя.

Рівень психічного розвитку визначають за допомогою спеціальних тестів. Тести на визначення **IQ** дають змогу навіть оцінити здібності у балах та порівнювати людей між собою. Не менш важливий показник розвитку – **емоційний інтелект (IE)**, але його у балах не вимірюють. Визначення показників інтелекту, пам'яті, психологічних типів доступно не тільки професійним психологам та психіатрам, але і педагогам. Деякі навички (наприклад, управління емоціями та конфліктами) дозволяють краще адаптуватися у житті.

Психічний та психологічний розвиток людини залежить від генетичних факторів, умов життя, соціального оточення та ін. Депресивні стани можуть бути причиною самогубств. Викладачі мають вміти визначати небезпечні психічні та психологічні стани учнів, студентів, щоб запобігти суїцидам.

Коефіцієнт інтелекту (англ. IQ — intelligence quotient) — кількісна оцінка рівня інтелекту людини: рівень інтелекту відносно рівня інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку. Визначається за допомогою спеціальних тестів.

Классический IQ тест Ганса Айзенка. Середній IQ випускників американських ВНЗ становить 115, відмінників — 135—140. Значення IQ менше 70 часто кваліфікується як розумова відсталість.

Подолання конфліктів (1)

Для навчання комунікації, самоусвідомлення, подолання конфліктів студентів можуть застосовуватися дієві психологічні прийоми та техніки, відібрані до навчальної дисципліни з курсу **нейролінгвістичного програмування**.

Ролі, що виконуються людьми в родині і робочих колективах, нерідко відповідають моделі, описаній Стівеном Карпманом в 1968 році 1: Жертва, Спаситель і Кат. Входячи в одну з цих ролей, при взаємодії один з одним люди відчують спектр негативних емоцій, що включає Страх, Жалість, Образу, Гнів, Агресію і Почуття провини. Три перерахованих ролі швидко змінюються: людина переходить з однієї ролі в іншу, іноді кілька разів на хвилину. Схематичне переміщення від ролі до ролі утворює трикутник, який називають двомірним трикутником Карпмана, "трикутником Жертви" або "трикутником страждань". Останнє назва обумовлена сумою емоцій всіх ролей трикутника. Всі емоції трикутника руйнівні для сфери емоційного здоров'я. Відносини між людьми в трикутнику страждань конфліктні.

Саме в таких взаєминах постійно знаходяться 75% всіх жителів планети. Цим пояснюються постійні війни, які супроводжують всю історію людської цивілізації, але також і постійні пошуки гармонії, так як людина прагнути уникати страждань.

Для вивчення ролей трикутника учням і учасником психологічних експериментів С. Карпманом була запропонована рольова гра. Вивчення ролей і емоцій, а також мотивацій учасників трикутника страждань проводилося методами трансактного аналізу, до якого часто вдавався ще один практик-психолог Ерік Берн.

Трансформация ролей в треугольнике Карпмана при переходе с энергетического уровня "+1" на уровень "+2".

Подолання конфліктів (2)

У грі С. Карпмана проводилося моделювання ситуацій, в яких емоції максимально виявлялися. Так створювалися найкращі умови для їх розпізнавання і вивчення. Учасники експерименту також шукали способи перетворення емоцій в інші, менш деструктивні, в дії, а також шукали виходи з трикутника страждань.

В результаті пошуків були знайдені способи 3 рішення проблем:

- Жалість перетворити в Милосердя, а потім в Допомога;
- Образу усвідомити, обговорити, не дозволити їй залишитися прихованою і спровокувати Помста;
- Гнів і Агресію скинути на неживі предмети, сублімувати за допомогою фізичної активності та творчості;
- Почуття провини визнати і "вирівняти" ситуацію за допомогою питань "як я можу це виправити?" і чим я можу допомогти?";
- в разі неефективних спроб трансформації емоцій припинити спілкування з учасниками стійких трикутників страждань.

Професійне вигорання педагогів (1)

«Професійне вигорання» педагога – це синдром фізичного та емоційного виснаження, який включає як розвиток негативної самооцінки й негативного ставлення до роботи, так і втрату розуміння та співчуття по відношенню до учнів.

До основних професійних стресорів педагогічної діяльності спеціалісти відносять: надмірно інтенсивне спілкування; високий ступінь відповідальності за інших людей; інформаційні перевантаження; екстремальні ситуації, які потребують негайного реагування.

Професійне нездоров'я вчителя залежить від багатьох факторів, на які він, на жаль, не здатен вплинути. До таких факторів відноситься феномен емоційного вигорання як результат невідповідності між особистістю та роботою, синдром фізичного й емоційного виснаження, який бере початок зі стресу міжособистісної взаємодії і включає розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи, втрату розуміння та співчуття.

Професійне вигорання педагогів (2)

Емоційне вигорання — це синдром, що розвивається на основі неперервного впливу па людину стресових ситуацій і призводить до інтелектуальної, душевної і фізичної перевтоми та виснаження.

Синдром вигорання включає в себе три основні складові: емоційну виснаженість; деперсоналізацію (цинізм); редукцію професійних досягнень.

Під **емоційною виснаженістю** розуміється відчуття спустошеності і втоми, викликане власною роботою.

Деперсоналізація передбачає цинічне ставлення до роботи та до її об'єктів. Зокрема, в соціальній сфері при деперсоналізації виникає байдуже, негуманне, цинічне відношення до людей, з якими працюють.

Редукція професійних досягнень — виникнення у працівників почуття некомпетентності в своїй професійній сфері, усвідомлення неспішності в ній.

Існує **три стадії емоційного вигорання**:

Перша стадія. Всі ознаки та симптоми проявляються в легкій формі через турботу про себе, наприклад, шляхом організації частіших перерв у роботі. Починається забування якихось робочих моментів (наприклад, невнесення потрібного запису в документацію). Зазвичай на ці першочергові симптоми мало хто звертає увагу. В залежності від характеру діяльності, сили нервово-психологічних навантажень і особистісних характеристик спеціаліста, перша стадія може тривати три-п'ять років.

Професійне вигорання педагогів (3)

Друга стадія. Спостерігається зниження інтересу до роботи, потреби в спілкуванні (в тому числі, і з близькими): «не хочеться бачити» тих, з ким спеціаліст працює, «в четвер відчуття, що вже п'ятниця», «тиждень триває нескінченно», прогресування апатії до кінця тижня, поява стійких соматичних симптомів (немає сил, енергії, особливо, в кінці тижня, головні болі по вечорах, «мертвий сон, без сновидінь», збільшення кількості простудних захворювань, підвищена дратівливість, людина «заводиться», як кажуть, з півоберта, хоча раніше подібного вона за собою не помічала. Симптоми проявляються регулярніше, мають затяжний характер і важко піддаються корекції. Людина може почувати себе виснаженою після гарного сну і навіть після вихідних. Тривалість даної стадії, в середньому, від п'яти до п'ятнадцяти років.

Третя стадія. Ознаки і симптоми третьої стадії вигорання є хронічними. Можуть розвиватися фізичні і психологічні проблеми типу язв і депресій. Людина може почати сумніватись в цінності своєї роботи, професії та самого життя. Характерна повна втрата інтересу до роботи і життя взагалі, емоційна байдужість, отупіння, відчуття постійної відсутності сил. Спостерігаються порушення пам'яті і уваги, порушення сну, особистісні зміни. Людина прагне до усамітнення. На цій стадії приємнішими є контакти з тваринами і природою, ніж з людьми. Заключна стадія — повне згорання, яке часто переростає в повну відразу до всього на світі. Стадія може тривати від десяти до двадцяти років.

Література

- Коэффициент интеллекта. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_интеллекта
- Коефіцієнт інтелекту. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_інтелекту
- Шевченко А.С., Юшко Т.Г. Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами / Материалы XVIII научно-практической конференции "Современная наука и ее влияние на развитие человечества" (30.12.2019, г. Харьков, Украина) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526230>
- Karpman SB. Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 1968;7(26). URL: <https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf>
- Berne E. Games People Play. New York: Ballantine Books, 1996. ISBN 978-0-345-41003-0
- Литвинов РН. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него). Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2019;5(91):3-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041>
- Литвинов РН. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях). Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2019;6(92):30-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894>
- Професійне вигорання педагога. Психологічна служба профтехосвіти. <https://sites.google.com/site/psihologprofteh/metodicna-skarbnicka/profesijne-vigoranna>
- МОЗ: Кожні 40 секунд від самогубства помирає одна людина. Galinfo, 10 Жов 2019. <https://is.gd/9TxuDd>

Практичні заняття 18 та 19.

Невідкладна психолого-педагогічна допомога

**40 СЕКУНД
МОЖУТЬ
ВРЯТУВАТИ
ЖИТТЯ**

Щороку близько 800 000 людей в світі завершують життя самогубством. Це одна з головних причин смертності серед молодих людей віком 15 - 29 років.

Момо та «Сині кити»: ігри з дітьми, що призводять до самогубств.

Лекція 21.
Практичні заняття 20 та 21.

Статеве виховання та планування родини тих,
що навчаються.

Статеве виховання

План лекції

1. Статеве виховання.
2. Секс та сексуальність.
3. Безпечний та небезпечний секс.
4. Хвороби, що передаються статевим шляхом.
5. Аборти.
6. Планування родини.

Статеве виховання (або сексуальна освіта, англ. Sex education) – це передача знань про анатомію статевих органів людини, статеве розмноження (зачаття, запліднення, розвиток зародка і плоду, пологи), секс та статевий акт, репродуктивне здоров'я, емоційні стосунки з сексуальним партнером/партнеркою, репродуктивні права і відповідальності, планування сім'ї, контрацепцію, контроль над народжуваністю та інші аспекти сексуальної поведінки людини.

Сексуальна освіта висвітлює всі аспекти сексуальності людини, в тому числі зовнішній вигляд оголеного тіла, розмаїття сексуальних орієнтацій, сексуальне задоволення, цінності, прийняття рішення про секс, спілкування, знайомства, взаємини, інфекції, що передаються статевим шляхом, безпечний і небезпечний секс. При проведенні занять з неповнолітніми викладачу треба отримати згоду на проведення уроків від батьків або законних опікунів дитини (підлітка).

При обговоренні менструацій, питань сексуального досвіду, контрацепції, абортів слід виявляти особливу делікатність. Чоловіче та жіноче статеве здоров'я заслуговують однакової уваги.

Секс та сексуальність. Безпечний та небезпечний секс

Секс та сексуальність (особливо жіноча) є суспільно табуованою та стигматизованою темою. Їх обговоренню часто заважають надмірні сором'язливість, забобони, сімейні та релігійні табу. Сексуальна освіта покликана підвищити рівень сексуального здоров'я, знизити рівень небажаних вагітностей та абортів та розвивати сексуальну культуру (запобігати сексуальному насильству, розуміти принцип згоди на секс та рефлексію культури зґвалтування).

Безпечний секс, захищений секс (англ. safe sex, safer sex, protected sex) – сексуальні практики людей, при котрих ризик зараження венеричними хворобами та хворобами, що передаються статевим шляхом (таких як ВІЛ), зводиться до мінімуму. Частіше за все асоціюється з використанням презервативів під час статевого акту.

Незахищений (unsafe, unprotected) секс стосується сексуальних практик без заходів безпеки, особливо відмови від презервативів. На практиці не існує 100 % безпечного сексу – ризик (нехай мінімальний) існує у всіх випадках статевого контакту, тому варіанти безпечного сексу для досягнення максимальної ефективності варто поєднувати. Але зробити секс більш безпечним намагаються значно більше після початку епідемії ВІЛ/СНІДу у 1980-х роках.

Найбільш відомий засіб для безпечного сексу, **презерватив**, одночасно є засобом запобігання хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), а також засобом контрацепції, який допомагає уникнути небажаної вагітності.

Хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ)

Статевим шляхом передається більше 30 захворювань. Найбільш відомі ХПСШ – ВІЛ-інфекція, сифіліс, гонорея (застаріле – трипер), трихомоноз, гепатити В та С, урогенітальний хламідіоз, герпес, сечостатевого мікоплазмоз, генітальний кандидоз, цитомегаловірусна інфекція, загострені (папіломавірусні) кондиломи, контагіозний моллюск, пахова (венерична) лімфогранульома, гарднерельоз, м'який шанкр. Частина цих захворювань також відносять до **венеричних** (від імені давньоримської богині кохання Венери), але ця назва використовується лише у країнах колишнього СРСР.

ВООЗ: Щодня близька 1 млн. осіб заражаються ХПСШ. Деякі ХПСШ можуть передаватися при під час переливання крові, пересадки тканин, деякі (включаючи хламідіоз, гонорею, гепатит В, ВІЛ, ВПЛ, ВПГ-2 і сифіліс) від матері дитині під час вагітності та пологів. З найбільшою захворюваністю пов'язані 8 з більш ніж 30 відомих патогенів, що передаються при сексуальних контактах. В даний час лікуються 4 з цих 8 інфекцій, а саме сифіліс, гонорея, хламідіоз і трихомоніаз.

Інші 4 інфекції, такі як гепатит В, герпес, ВІЛ та ВПЛ, є вірусними і не лікуються, але завдяки лікуванню їх вплив можна зменшити.

Передачі ВІЛ сприяють сифіліс, генітальний герпес, гонорея, хламідіоз, трихомоноз, кандидоз, мікоплазмоз та інші венеричні інфекції. Ерозії та виразки, запалення, пошкодження тканин, що зумовлено ІПСШ, ослаблюють чинники захисту організму від інфікування ВІЛ.

Хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ)

Нормальна вагітність триває 36-42 тижня. З 43-го тижня діагностують переношену вагітність, до 35 тижнів – недоношену. Переривання вагітності у терміни з 23 до 36 тижнів вважають **передчасними пологами**, до 22 тижнів – абортom.

Аборт (лат. abortus – викидень) – переривання вагітності впродовж перших її 22 тижнів, яке може бути штучним (за допомогою хірургічного або медикаментозного втручання) або мимовільним (власне викидень). Народження дитини після 28 тижня вагітності називається передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним. Штучний аборт проводиться у випадку небажання чи неможливості жінки народжувати, проводиться за соціальними та медичними показаннями (коли є загроза ризику життя матері, ризику народження дитини з значними вадами розвитку). Аборт не може бути методом планування родини, але заборона медичних абортів завжди збільшує кількість кримінальних абортів та підвищує материнську смертність.

Планування родини дозволяє найкращим чином підготуватися до вагітності: з'ясувати генетичну сумісність партнерів, визначити ризики народження хворої дитини, провести повноцінну прекоцепційну підготовку (наприклад, завчасно розпочати приймання вітамінних препаратів, які запобігають порушенням фолатного циклу та народженню дитини з вадами розвитку).

Аборт (1)

Аборт (2)

Кюретаж у терміни вагітності 7-12 тижнів

Кюретка

Медицинский петлеобразный нож, применяется при абортах для выскабливания слизистой оболочки матки, чтобы отделить плаценту.

Теперь ты знаешь больше.

Аборт (3)

Пам'ятник ненародженим дітям у Словачії

24. Число абортів на 100 родившихся живими, 1960-2007

Страна	Год																
	1960	1970	1980	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Австралия		5,2		31	35	35	35	35	34	35	36	34	34	28	27	25	
Австрия	15	14	26	3,9	2,8	2,8	2,9	3,1	3,0	3,1							
Белоруссия	85	128	131	183	191	182	170	157	146	130	111	101	91	81	71	61	45
Бельгия		0,4	0,2	2,8	10	11	11	11	11	12	13	13	14	15	15		
Болгария	102	103	122	138	135	137	137	122	100	83	75	76	69	68	59	50	50
Босния и Герцеговина				126	69	61	49	46			33	39	37	36	34		
Великобритания		10	22	25	24	26	26	28	28	29	28	28	28	28	28	28	
Венгрия	111	127	54	72	69	73	74	71	70	61	58	58	57	55	50	46	45
Германия			21	16	13	16	16		17	18	18	18	18	18	18	18	
Греция			0,08	10	12	12	13	12	12	17	22	16	15	15			
Дания	5,2	13	41	32	25	27	25	25	25	23	23	23	24	24	24	23	
Ирландия			5,5	7,0	6,5	6,5	6,5	6,7	6,2	7,1	7,2	6,5	6,1	10,1	9,2	7,9	
Испания	3,7	2,6	3,2	9,3	14	14	13	15	15	16	17	18	18	19	20		
Италия			32	28	26	26	24	24	26	26	25	24	23	24			
Канада		3,0	19	23	29	31	33	32	32	32	32	32	31	30	28		
Республика Корея		37				33	42		34								
Латвия				103	120	122	116	108	93	85	80	73	69	67	59	53	51
Литва	58	82	87	48	76	71	60	57	52	48	43	42	38	35	33	31	30
Македония	21	40	67	62	49	45	41	31	39	32	28	25	31	29	27	27	
Молдавия	69	123	121	106	101	89	72	80	73	55	44	44	48	47	44	42	42
Нидерланды		6,9	11	9	11	12	12	12	13	13	14	15	14	15	15	15	
Новая Зеландия		0,5	12	19	24	26	26	27	27	28	29	32	33	31	30	30	
Норвегия		12	27	26	23	23	23	24	24	25	24	24	25	25	25	24	26
Польша	22	27	20	11	0,1	0,1	0,8	0,1	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,09	
Португалия			0,03	0,05	0,53	0,53	0,55	0,38	0,45	0,03	0,53	0,61	0,66	0,77	0,85		
Россия		254	205	206	203	203	198	183	180	169	154	139	126	120	119	107	
Румыния	219	68	104	315	212	197	147	114	111	110	116	118	106	88	74	68	
Сербия и Черногория				126	69	61	49	46			43	39	37	37	36	35	34
Словакия	23	35	33	61	49	42	38	37	35	33	45	44	41	37	36	35	34
Словения			61	66	57	54	53	51	50	46	45	42	40	36	32	30	26
США	5,3	11	43	39	35	35	34	34	33	32	32	32	31	30	29		
Украина	138	157	153	155	150	147	135	125	127	113	98	89	77	62	57	50	
Финляндия	8	23	24	19	16	17	17	19	19	19	19	20	19	19	19	18	18
Франция		16	21	26	25	25	29	28	28	27	27	27	27	27	27	26	
Хорватия		63	70	70	28	23	18	19	18	17	16	15	15	13	11	11	
Чехия	52	49	45	85	52	53	50	47	44	38	33	31	29	28	26	24	22
Швейцария		17	22	16	14	15	15	16	17	16	17	16	15	15	15		
Швеция	2,7	15	36	30	30	34	35	35	35	34	35	35	35	34	35	34	35
Эстония	178	189	160	132	131	128	132	130	117	98	92	83	82	72	67	63	56
Япония	66	38	38	37	29	28	28	28	29	29	29	29	29	27	27		

Основные источники:

- Recent demographic developments in Europe. 2004. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004
- Recent demographic developments in Europe. 2005, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006.
- TransMonee 2005. Statistical tables. UNICEF Innocenti research center
- База данных TransMONEE 2008, Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти», Флоренция: данные и анализ, касающиеся жизни детей в странах ЦВЕ/СНГ и государствах Балтии
- INED. Population in figures
- Wm. Robert Johnston. Historical abortion statistics by country
- European health for all database (HFA-DB)

Аборт (4)

МОЗ: за 2019 рік в Україні зробили 74,6 тис. абортів, з них більше 700 зроблено неповнолітнім особам.

Триває суперечка щодо повної заборони абортів, що неприпустиме, тому що завжди призводить до зростання кримінальних абортів.

Література

- Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Центр громадського здоров'я МОЗ України. <https://phc.org.ua/infekcii-scho-peredayutsya-statevim-shlyakhom-ipssh>
- Які хвороби передаються під час сексу? friendlydoctor, 16 Гру, 2016. <https://is.gd/7O5kVj>
- Как надевать презерватив, чтобы он не порвался. parniplus, 31 Тра 2012. <https://is.gd/rWSOqX>
- В прошлом году украинки сделали более 74 тыс. абортів, - Минздрав. 112.ua, 19 Чер 2020. <https://is.gd/lnGD5o>
- Шевченко А.С. Инфекции, передаваемые половым путем. Клиника, диагностика и лечение / Общество акушеров-гинекологов. День акушера, 22 декабря 2000 года, орг. ОЗО, ГЗО, ХГМУ, ХМАПО, Перинатальний центр // Информационный бюллетень Харьковского медицинского общества, ноябрь-декабрь 2000 года, 15 с. - Украина, Харьков: ХМО, 2000. - С.15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3253155>
- Белый С.Н. ВИЧ: история обнаружения, тропность и методы иммунопрофилактики / С.Н. Белый, Л.И. Еськова, А.С. Шевченко // Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, № 2. - Харьков: УРИС пр. "Создание информационных центров по ВИЧ/СПИДу в Украине", 2000. - С. 15-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3715389>
- Шевченко А.С. Эпидемия СПИДа в Украине и Харьковском регионе в демографическом контексте / А.С. Шевченко // Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, № 1. - Харьков: УРИС пр. "Создание информационных центров по ВИЧ/СПИДу в Украине", 2000. - С. 39-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3711572>
- А что вы имеете против презерватива? : Постер / разработано Берковский А.С., Белоцерковский Ю.И., Шевченко А.С.; БФ "Червона стрічка", ХОЦПБС // Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, № 1. - Харьков: УРИС пр. "Создание информационных центров по ВИЧ/СПИДу в Украине", 2000. - С. 49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3711594>

Лекції 22 та 23.
Практичні заняття 22-24.

Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.

Профілактика та відмова від тютюнокуріння (1)

План лекції

1. Профілактика та відмова від тютюнокуріння.
2. Зловживання спиртними напоями, наслідки для особистого здоров'я та суспільства, заборони, профілактика.
3. Наркоманії та токсикоманії: найбільш значущі речовини, наслідки вживання, первинна, вторинна та третинна профілактика.

Куріння тютюну – одна з найбільш розповсюджених та найбільш небезпечних шкідливих звичок, від якої щорічно у світі помирає приблизно 5,5 млн. людей, ще пів мільйона вмирає від пасивного куріння. В Україні від куріння щороку вмирає 120 тисяч людей. На нашій планеті палять приблизно 1,3 мільярди людей. Україна займає друге місце за кількістю викурених сигарет на одного громадянина після Греції та Кіпру (2500 сигарет на кожного українця на рік). Економічні збитки України від тютюну складають близько 2 мільярдів доларів США щорічно.

Регулярне вживання нікотину викликає фізичну та психологічну тютюнову залежність. Разом із димом людина вдихає канцерогенні (що викликають рак), подразнюючі, отруйні та радіоактивні речовини, серед яких: ціаністий водень, чадний газ, акролеїн, феноли, нікотин, бензпірен, нітрозамін, гідразин, вінілхлорид, толуїдин, миш'як, кадмій, радіоактивні полоній, олово та вісмут, ароматичні вуглеводні, сірководень. Нікотин – однією з найсильніших із відомих людям отрут, які впливають на нервову систему. Краплі дьогтю з диму тютюну осідають в легенях, подразнюють дихальні шляхи, викликають хронічний запальний процес, кашель, виділення мокротиння. Змінюються стан шкіри та її похідних курців, зменшуються показники пам'яті та уваги, з'являється постійний неприємний запах з ротової порожнини та від одягу. У курців підвищується частота та важкість перебігу атеросклерозу, захворювань серця (ішемічної хвороби серця, стенокардії, інфаркту), виразки шлунку та 12-палої кишки, раку легень, ротових порожнини, хронічного бронхіту.

Профілактика та відмова від тютюнокуріння (2)

Куріння кальяну, електронних цигарок, жування тютюну замість паління не зменшують не виправляють сумарну шкоду від цієї звички. Найбільший осуд у суспільстві викликає куріння малолітніх дітей та вагітних. Боротьба з курінням на державному рівні у багатьох країнах призвела до зменшення кількості курців у світі на в Україні, але їх все ще залишається дуже багато, а їх лави поповнюються молоддю, яка починає курити. Багаторічне куріння зменшую середню тривалість життя людини на 10 років.

Держави несуть збитки від куріння через збільшення видатків на системи охорони здоров'я, демографічні втрати. Медичне страхування для курців коштує більше. При працевлаштуванні роботодавці з'ясовують факт куріння та віддають перевагу тим, хто не курить, що не вважається дискримінацією, тому що курці частіше хворіють, більше часи витрачають на перекури, спричиняють багато незручностей колегам постійним смородом диму тютюну.

Профілактика та відмова від тютюнокуріння (3)

У 2012 році в Україні було остаточно схвалено закон про повну заборону реклами сигарет, на упаковках сигарет мають бути надруковані фотоілюстрації із попередженням про хвороби, які можуть бути викликані тютюнопалінням. Економічні стимули зменшення працюють менше, ніж емоційні послання до можливих медичних наслідків: постійне підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні призвело не до очікуваної відмови від куріння, а до збільшення контрабанди.

Зловживання спиртними напоями (1)

Зловживання спиртними напоями призводить до алкогольної залежності, яка характеризується хворобливим потягом до алкоголю, зростанням толерантності до нього (витривалості до великої кількості алкоголю), втратою кількісного контролю, наявністю синдрому відміни (абстинентного синдрому), запійного пияцтва, руйнування особистості, ретроградної амнезії. Кількість залежних людей у країні знаходиться у прямій залежності від споживання кількості алкоголю на рік в розрахунку на одну людину. У розвинених країнах цей показник складає 7-14 літрів на людину на рік, в Україні у 2018 році цей показник був 8,6 літрів (14,1 у чоловіків, 4 у жінок).

Тривале вживання алкоголю викликає порушення пам'яті, функціональні розлади психіки, деградацію особистості, погіршення фізичного стану, можливі алкогольні психози та імпотенція. Вживання алкоголю перед заплідненням підвищує в рази ризик вад розвитку плоду. Сімейне життя та соціальні зв'язки алкоголіків руйнуються, здебільшого із-за брехні та агресії, а також із-за зміни цінностей, несподіваної зміни настроїв, непевності, страху, втрати самоконтролю.

Останні роки свого життя алкоголіки часто проводять в абсолютній самотності і злиднях. Найбільш значущими для соматичного здоров'я є нейротоксичний та гепатотоксичний ефекти алкоголю. Тяжкі соціальні наслідки для суспільства від вживання алкоголю пов'язані з кримінальними правопорушеннями (у тому числі з насильством та вбивствами), з управління транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, збільшеннями витрат на охорону здоров'я, втратою працездатності залежними від алкоголю.

Алкоголь заборонений до вживання в деяких мусульманських країнах, але є легальним у США, країнах Європи, в Україні. Заборона алкоголю завжди призводила до спалаху контрабанди, самогоноваріння, вживання більш отруйних сурогатів. Однак багаторічні заборони завжди призводили до зниження смертності та підвищення народжуваності. Постійними заборони ніколи не були із-за державної монополії на виготовлення алкоголю та поповнення бюджету країн за рахунок акцизів на алкоголь.

Зловживання спиртними напоями (2)

Є окремі позитивні медичні ефекти від вживання алкоголю. Зокрема, зниження ризику смерті від серцево-судинних хвороб при помірному вживанні алкоголю. Вживати алкоголь без виникнення залежності та інших негативних наслідків для соматичного, психічного здоров'я та соціальних зав'язків особисті можуть лише деякі люди, більшості слід взагалі відмовитися від вживання. Тому існує радикальний підхід у профілактиці, заснований на **повній забороні алкоголю**. Але більшість профілактичних програм сповідують **помірне вживання**.

Наркоманії та токсикоманії (1)

Наркоманія виникає внаслідок систематичного вживання психоактивних речовин, що викликають залежність та абстиненцію внаслідок припинення їх прийому, та які включені до офіційного списку наркотиків. Вживання наркотичних речовин поза межами медичних закладів за медичними показаннями, є незаконним. Їх виготовлення, перевезення, зберігання та збут без спеціальної ліцензії, вживання та залучення до вживання інших осіб у більшості країн карається за кримінальним законодавством. До іншого списку включені токсичні речовини з аналогічним механізмом дії. Зловживання ними називають токсикоманіями. В Міжнародній класифікації хвороб замість назви «наркоманія» використовується назва «синдром залежності». Найбільш розповсюдженими наркотиками у світі є опіати (героїн, морфін, опіум), канабіс (коноплі, марихуана), амфетаміни (метамфетамін, екстазі), кокаїн. За даними ООН наркотики постійно вживають приблизно 250 млн. людей. Діагноз «синдрому залежності» життєвий: наркозалежна людина, яка не вживає наркотики багато років, все одно вважається такою, що знаходиться у тимчасовій ремісії.

Вживання наркотичних і токсичних речовин (до останніх також належить і алкоголь) руйнує особистість, соціальні зв'язки залежних, викликає психологічну та фізичну залежність, має тяжкі психічні та соматичні наслідки, лікується сучасними медичними методами з невеликою ефективністю (разом з реабілітацією стійкий ефект, тобто відсутність «зривів», повернення до вживання протягом року після детоксу, досягає у різних країнах від 5 до 40%). Епідемія ін'єкційної наркоманії в Україні тісно пов'язана з епідемією ВІЛ/СНІДу. Первинна профілактика наркоманій та токсикоманій полягає у формуванні у студентів, учнів, умовно здорових людей стійкого та рішучого несприйняття самої ідеї вживання наркотичних та токсичних речовин. Вторинна спрямована на припинення вживання, третинна – на мінімізацію негативних наслідків вживання. Найбільш ефективними програмами профілактики є програми стаціонарні (з проживанням) християнської реабілітації, програми зниження шкоди, програми замісної терапії (метадонові), анонімні наркомани.

Наркоманії та токсикоманії (2)

На думку багатьох медиків необхідна декриміналізація дрібних злочинів, пов'язаних з продажем і вживанням наркотиків, в глобальному масштабі, повідомляє Reuters з посиланням на журнал The Lancet. Вони впевнені, що заборона на наркотичні засоби завдає шкоди здоров'ю суспільства.

Програми реабілітації 12 кроків Анонімних Алкоголиків:

1. Ми визнали, що ми були безсилі перед алкоголем, що наше життя стало некерованим.
2. Повірили, що Сила, могутніша за нашу власну, може повернути нам здоровий розум.
3. Прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його.
4. Зробили сумлінну та безстрашну моральну інвентаризацію самих себе.
5. Визнали перед Богом, собою та іншою людиною справжню природу наших помилок.
6. Були повністю готові до того, щоб Бог усунув всі ці дефекти характеру.
7. Покірно попросили Його усунути наші недоліки.
8. Склали список усіх людей, кому ми заподіяли шкоду, і стали готовими відшкодувати всім їм завдані збитки.
9. Особисто відшкодовували заподіяні цим людям збитки, де тільки можливо, крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або кому-небудь іншому.
10. Продовжували робити особисту інвентаризацію, і коли ми були неправі, відразу визнавали це.
11. Шукали шляхом молитви і медитації покращення нашого свідомого контакту з Богом, як ми розуміли Його, молячись лише про знання Його волі щодо нас і сили виконати її.
12. Досягнувши духовного пробудження, як результат цих кроків, ми намагались нести це послання до алкоголиків і застосовувати ці принципи у всіх наших справах.

Most harmful drugs

*Cumulative Weight

Source: The Lancet

Література

- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) World strategy on tobacco control and mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 2020, May 03-05). SSPG Publish (ISBN 978-91-87224-07-2). Pp. 102-108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3787953>
- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. On the study of risk factors for cardiovascular diseases. Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, Feb 28, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972>
- Шевченко О.С., Шевченко В.В., Гузенко К.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В. Паління – фактор зниження розумової працездатності студентів // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених Харківської медичної академії післядипломної освіти "Нові технології в медицині". - Україна, Харків: ХМАПО, 2000. - С. 61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2426041>
- Шевченко А.С. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля / Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых // Вестник РГМУ. Журнал Российского государственного медицинского университета (ISSN 2070-7320), №2(12). - РФ, Москва: РГМУ, 2000. - С. 208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3345791>
- Шевченко, А.С., Коровкин, М.В. (2000). Новые методики преподавания валеологии в средних и высших учебных заведениях немедицинского профиля. Вестник Харьковского университета. (Серия: Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученых г. Харькова), часть 2, №465, с. 28-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764237>
- Шевченко А.С., Орлова Н.А., Васильев Н.В. Справочник телефонного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий / рец. Козько В.Н., Микляева Н.Н., Огнев В.А. – Украина, Харьков: МОМХ, ХРИПОЗ, 2003. – 65 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3370550>

Контрольні запитання (1)

Складіть план доповіді про серцево-судинні хвороби, який містить питання епідеміології, етіології, патогенезу, перелік факторів ризику, симптомів, можливості лікування та профілактики.

Розкрийте особливості обговорення серцево-судинні хвороб зі студентами під час вивчення валеологічних дисциплін та профілактичних позакласних бесід.

Опишіть типові та атипові симптоми інфаркту міокарда, принципи надання долікарняної допомоги, варіанти профілактики цього невідкладного стану в учбових закладах України.

Виміряйте свій артеріальний тиск та частоту дихання, оцініть результат. Визначте можливість виміряти тиск у разі необхідності під час навчання у Вашому навчальному закладі.

Опишіть симптоми церебрального інсульту, надання долікарняної допомоги, вірогідність настання інсульту серед Ваших колег, Ваших студентів.

1. Що таке гіпертонічна хвороба? Які її симптоми, як її лікують?
2. Як гіпертонічна хвороба пов'язана з іншими серцево-судинними хворобами?
3. У чому полягає профілактика гіпертонічної хвороби?
4. Що таке ішемічна хвороба серця? Як вона пов'язана з атеросклерозом та інфарктом міокарда?
5. Що таке атеросклероз судин? Як він впливає на розвиток судинних криз?
6. Як тромбоемболія пов'язана з інфарктами та інсультами?
7. Як швидко має бути надана невідкладна допомога при інсультах та інфарктах? Чому?

Контрольні запитання (2)

8. Як розвивається інсульт? Як його діагностувати до прибуття швидкої допомоги?
9. Як надати невідкладну допомогу у випадку інсульту?
10. Як лікують хворих з інсультом? Яка мета лікування одразу після кризи та під час реабілітації?
11. Що таке інфаркт міокарда? Як його діагностують?
12. Як лікують інфаркт міокарда?

Ознайомтеся з патогенезом (механізмами розвитку) найбільш значущих судинних криз, факторами ризику, прогнозами у випадках, коли долікарняна допомога була повноцінна, а лікування кваліфікованим; про вплив на здоров'я спадкових, екологічних та інших факторів оточуючого середовища, розвитку медицини та способу життя.

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інфаркти: етіологія, патогенез, діагностика, долікарняна допомога, лікування, профілактика.
2. Інсульти: природа хвороби, самостійне виявлення та своєчасне звернення за медичною допомогою.
3. Гіпертонічна хвороба. Норма та патологічні показники артеріального тиску, критерії постановки діагнозу.
4. Гіпертонічні та гіпотонічні кризи. Долікарняна допомога.
5. Аритмії, діагностика та лікування.
6. Ішемічна хвороба серця, взаємозв'язок з інфарктом міокарду.
7. Тромбоемболія: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, профілактика.

Контрольні запитання (3)

Проаналізуйте власні ризики виникнення судинних криз. Що можна змінити у Вашому житті, щоб їм запобігти?

Чи ігноруєте Ви рекомендації щодо відмови від паління, переїдання, вживання шкідливої їжі, зловживання алкоголем, щодо нормалізації ваги, оптимізації рухомої активності, режиму праці та відпочинку?

Ознайомтеся з сучасними медичними поглядами на показники пульсу та артеріального тиску, частоти дихання (у спокої та з навантаженням), стану шкіри, волосся, нігтів, молочних залоз, зубної формули, співвідношення зросту та ваги тіла, які відповідають станам здорової та хворої людини, з правилами інтимної гігієни.

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Самостійне (без допомоги лікаря) виявлення ознак можливих інсульту та інфаркту у себе або у іншої людини.
2. Артеріальний тиск, частота пульсу, частота дихання, об'єми різних частин тіла та зросту сантиметровою стрічкою. Норми та відхилення від норм. Теоретичні основи проведення вимірів. Поняття тренуваності.
3. Ризики для здоров'я від вживання психоактивних речовин, що викликають залежність.
4. Хвороби цивілізації.
5. Гомеостаз, «норма біологічної реакції».
6. Особисте, колективне та громадське здоров'я.
7. Медицина мирного та військового часу. Карантин.
8. Соматичне та психічне здоров'я.
9. Міфи про здоров'я.
10. Тривалість та якість життя.

Рекомендовані джерела інформації

Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019. <https://health-ua.com/article/42407-chetverte-universalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>

<https://biomolecula.ru/>
<https://uk.wikipedia.org/>
<https://www.who.int/>

[Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 171 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>]

Міжнародна класифікація
хвороб 11 перегляду
(набуває чинності 01.01.2022)

Eng.

МКХ-10
українською

